

Ayaktan Kemoterapi Ünitesinde Tedavi Alan Hastaların Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamalarına Başvurma Sıklığı ve Nedenleri*

Gamze Uğurluer**, Aktan Karahan***, Tamer Edirne****, Hüseyin Avni Şahin****

Özet:

Amaç: Tamamlayıcı ve alternatif tıp (TAT) konvansiyonel tedaviler dışında kalan uygulamalar için kullanılan bir kavram olup kanser hastaları arasında kullanımı artmaktadır. Bu çalışmada Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Y.Y.Ü) Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Kliniği Ayaktan Kemoterapi Ünitesinde tedavi alan hastaların TAT uygulamalarına başvurma sıklığı ve nedenlerinin araştırılması amaçlandı.

Yöntem: Ayaktan kemoterapi ünitesinde 1 Ağustos 2006-31 Aralık 2006 tarihleri arasında tedavi alan hastalara yüz yüze görüşme yöntemiyle anket uygulandı. Veriler SPSS programında değerlendirildi. Çalışmaya 143 hasta dâhil edildi.

Bulgular: Hastaların %56,6'sı erkek, %43,4'ü kadındı. Yaşları 16–76 arasında değişiyordu (medyan 51). Hastaların %44,7'si okur-yazar değildi. Hastaların %55,9'u yeşil kart sahibiydi, %42,6'sı şehir merkezlerinde ikamet etmekteydi ve sadece %4,9'u çalışıyordu. Hastaların %45,5'i gastrointestinal sistem, %16,1'i meme, %12,5'i akciğer, %7,7'si genitoüriner sistem kanseriydi. Hastaların %93'ü “Sizce hastalar hekim dışı kişi ve uygulamalara başvuruyorlar mı?” sorusuna evet yanıtı verdi. “Siz bu hastalığınızdan önce hekim dışı kişi ve uygulamalara başvurduğunuz mu?” sorusuna %5,6'sı evet yanıtı verirken “Bu hastalığınız için başvurduğunuz mu?” sorusuna %44,8'i evet yanıtı verdi. Hastaların %81,2'si TAT uygulamalarına konvansiyonel tedavileri devam ederken başvurmuştu. Hastaların %56,3'ü hastalığı yenmek için, %26,6'sı fiziksel olarak daha iyi hissetmek için, %17,2'si zararı olmaz belki faydası olur veya ruhsal olarak daha iyi hissetmek için kullandıklarını belirtti. TAT yöntemlerine başvuran hastaların %90,6'sı bitkisel karışımlar ve bitki çayları kullanmıştı (%89,6'sı ısrırgan otu). Hastaların sosyo-demografik özellikleri ile TAT kullanımı arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamadı. Sadece tanı grupları ile TAT kullanımı arasında fark bulundu ($p=0,028$). Genitoüriner sistem kanserli hastaların ise bu uygulamalara daha az başvurduğu görüldü.

Sonuç: TAT yöntemlerine başvurma kanser hastaları arasında siktir. Bu konuda bilimsel çalışmalar yapılmalı, bu yöntemlerin yararları ve olası yan etkileri araştırılmalı, hastalar ve sağlık personeli bu konuda bilgilendirilmelidir.

Anahtar kelimeler: Tamamlayıcı tıp, alternatif tıp, kanser, Türkiye

Tamamlayıcı tıp, alternatif tıp ve TAT'ın anlamları ülkeden ülkeye, hekimden hekime hatta hastadan hastaya farklılık göstermektedir. Özellikle kanser tedavisinde bu sözcüklerin açıkça tanımlanması önemlidir. Tamamlayıcı tıp hastaların konvansiyonel tedavilere ilave olarak başvurdukları yöntemdir. Alternatif tıp ise konvansiyonel tedaviler yerine başvurulmuş tedavi yaklaşımıdır. Tamamlayıcı ve alternatif tıp (TAT) konvansiyonel tedaviler dışında kalan uygulamalar için kullanılan bir kavramdır. Tüm dünyada konvansiyonel tıbbın önerileri dışında kalan tedaviler gittikçe daha fazla kabul görmektedir.

*XVII. Ulusal Kanser Kongresinde (19-23 Nisan 2007, Antalya) poster bildiri olarak sunulmuştur.

**Y.Y.Ü Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

***Y.Y.Ü Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

****Y.Y.Ü Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD

Yazışma adresi: Dr. Gamze Uğurluer

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Van

Özellikle kanserli hastaların önemli bir kısmı TAT'ı tercih etmektedir (1). TAT modalitelerinin pek azı ciddi olarak test edilmiş olsa da (2), çoğunluğu, popüler olmasına karşın henüz test edilmemiştir (3). Yapılan iki çalışmanın sonuçlarına göre konvansiyonel tedavi yaklaşımı dışında tedavi alan hastaların yaşam kalitesi düşük bulunmuş ve daha kısa yaşamışlardır (4). Bu nedenle hekimlerin TAT konusunda bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Erişkin kanser hastalarıyla yapılan çalışmalarda TAT kullanım sıklığı %7-91 olarak bildirilmiştir (5,6). Kanser hastalarını TAT kullanımına iten en güçlü motivasyon; denenmemiş hiçbir seçenek bırakmamak ve konvansiyonel tedavilerle tatmin olamamaktır (1). Bu çalışmada Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Kliniği Ayaktan Kemoterapi Ünitesinde tedavi alan hastaların TAT

Tablo 1: Araştırmaya katılan hastaların bazı sosyo-demografik özellikleri

Özellikler	Sayı	%
Öğrenim Durumu		
Okuryazar değil	64	44,7
Okuryazar, mezun değil	24	16,8
İlkokul mezunu (5 yıl)	28	19,6
Ortaokul mezunu (8 yıl)	8	5,6
Lise mezunu	16	11,2
Yüksek okul / üniversite mezunu	3	2,1
Toplam	143	100,0
Medeni Durumu		
Evli	123	86,0
Bekar	13	9,1
Dul	7	4,9
Toplam	143	100,0
Sosyal Güvence		
Yeşil kart	80	55,9
SSK	34	23,8
Emekli Sandığı	22	15,4
Bağ-Kur	7	4,9
Toplam	143	100,0
Yaşadığı Yerleşim Birimi		
İl	61	42,6
İlçe	27	18,9
Köy	55	38,5
Toplam	143	100,0
Eve Giren Aylık Gelir (YTL)		
100-400	34	23,8
401-699	36	25,2
700 ve üzeri	30	21,0
Yakınlarının yardımı ile	43	30,0
Toplam	143	100,0

Tablo 2: Araştırmaya katılanlara hastalığı hakkında açıklama yapılmış olma durumu ile hastalığının kanser olduğunu bilme arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

Sağlık personelinin açıklama yapması ve hastanın anlaması	Kanser Olduğunu Bilme					
	Bilmiyor		Biliyor		Toplam	
	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%
Yapılmadı	30	73,2	11	26,8	41	100
Yapıldı anladım	29	35,4	53	64,6	82	100
Yapıldı anlamadım	14	73,7	5	26,3	19	100
Toplam*	73	51,4	69	48,6	142	100

*1 kişi açıklama yapılması ile ilgili soruyu yanıtlamamıştır. (Ki-kare=19,996, p< 0,001)

uygulamalarına başvurma sıklığı ve nedenlerinin araştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem

Tanımlayıcı ve kesitsel bir çalışma planlanarak, Y.Y.Ü Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Kliniği

ayaktan kemoterapi ünitesine 1 Ağustos 2006–31 Aralık 2006 tarihleri arasında tedavi için başvuran 215 hasta çalışmaya dahil edildi. Bu hastaların 72'si çalışmaya katılmayı kabul etmez iken 143'ü çalışmaya katıldı (%66,5). Literatür bilgileri dikkate alınarak bir anket hazırlandı. Anketin ilk bölümünde

Tablo 3: Araştırmaya katılan hastaların kanser tanı gruplarına göre kanser olduğunu bilme durumlarının değerlendirilmesi

Kanser tanı grupları	Kanser Olduğunu Bilme					
	Bilmiyor		Biliyor		Toplam	
	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%
Gastrointestinal kanser	49	75,4	16	24,6	65	100
Meme kanseri	4	17,4	19	82,6	23	100
Akciğer kanseri	7	38,9	11	61,1	18	100
Genitoüriner kanser	3	27,3	8	72,7	11	100
Diğer kanserler	10	38,5	16	61,5	26	100
Toplam	73	51,0	70	49,0	143	100

(Ki-kare=31,033, p<0,001)

Tablo 4: Araştırmaya katılan hastaların kanser tanı gruplarına göre bu hastalığı için TAT uygulamalarına başvurma sıklığının değerlendirilmesi

Kanser tanı grupları	TAT uygulamalarına Başvurma					
	Başvurmamış		Başvurmuş		Toplam	
	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%
Gastrointestinal kanser	33	50,8	32	49,2	65	100
Meme kanseri	9	39,1	14	60,9	23	100
Akciğer kanseri	9	50,0	9	50,0	18	100
Genitoüriner kanser	10	90,1	1	9,1	11	100
Diğer kanserler	18	69,2	8	30,8	26	100
Toplam	79	55,2	64	44,8	143	100

(Ki-kare=10,858, p<0,05)

yaş, cinsiyet, medeni hal, eğitim, iş ve gelir gibi demografik bilgiler yer almaktaydı. Anketin ikinci bölümünde hastanın mevcut hastalığına ilişkin bilgiler soruldu. Son bölümünde ise hastanın alternatif ve tamamlayıcı tıp uygulamalarına ilişkin bilgi ve pratiğini ortaya koymaya yönelik sorular yer almaktaydı. Uygulanacak anket konusunda eğitim verilen doktor ve hemşireler tarafından tedavi alan hastalara yüz yüze görüşme yöntemiyle anket uygulandı. Hastalardan anket uygulaması öncesi sözlü onay alındı. Anketin tamamlanması yaklaşık 15 dakika sürdü. Veriler bilgisayar ortamında kaydedilerek Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 13.0 (SPSS Inc, Chicago, IL, USA) istatistik paket programı yardımıyla frekans dağılımları hesaplandı. Kategorik verilerin kıyasında ki-kare testi, ölçülebilir verilerin kıyasında ise T-testi kullanıldı. P<0,05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular

Araştırmaya katılan ve ayaktan kemoterapi gören 143 hastanın %56,6'sı (81) erkek, %43,4'ü (62) kadındı. Yaşları 16–76 arasında değişiyordu (medyan 51). Hastaların %44,7'si okur-yazar değildi ve %13,3'ü lise ya da üniversite mezunuydu. Hastaların %55,9'u

yeşil kart sahibiydi, %42,6'sı şehir merkezinde ikamet etmekteydi ve sadece %4,9'u (7 kişi) tedavisi devam ederken çalışıyordu. Hastaların bazı sosyo-demografik özellikleri Tablo 1'de görülmektedir. Araştırmaya katılan hastaların ilk tanı aldıkları tarihte anketin uygulandığı tarihe kadar geçen süre ortalama 16,6 aydı (1–96 ay arası, medyan 9 ay, ss=18,9).

Hastaların kanser tanılarına göre dağılımlarına bakıldığında; %45,5'i gastrointestinal sistem kanseri, %16,1'i meme kanseri, %12,5'i akciğer kanseri, %7,7'si genitoüriner sistem kanseri ve %18,2'si diğer kanserlerden oluşmaktaydı (Grafik 1). Araştırmaya katılan hastalara, kendilerine sağlık personeli tarafından hastalığı hakkında açıklama yapılıp yapılmadığı ve hastalığının ne olduğu soruldu. Yanıtlardan kişinin kanser olduğunu bilip bilmediği değerlendirildi (Tablo 2). Hastaların %28,9'u hastalığı hakkında sağlık personeli tarafından kendilerine açıklama yapılmadığını, %57,7'si açıklama yapıldığını ve anladıklarını, %13,4'ü ise açıklama yapıldığını ancak anlamadıklarını belirtti. Hastaların %51,4'ünün kanser olduğunu bilmediği görüldü. Hastalıklarıyla ilgili açıklama yapılmış olması ve hastaların bunu anlama durumu ile kanser olduğunu bilme arasında istatistiksel olarak

Grafik 1: Araştırmaya katılan hastaların almış oldukları kanser tanı gruplarına göre değerlendirilmesi

anlamli bir ilişki bulunmuştur ($p < 0,001$). Fark açıklama yapılan ve anladığını belirten hasta grubundan kaynaklanmaktadır (Tablo 3).

Araştırmaya katılan hastaların kanser tanı grupları ile kanser olduğunu bilme durumları arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur ($p < 0,001$). Gastrointestinal sistem kanserli hastaların kanser olduğunu daha az bildiği görülmüştür.

Hastaların %93'ü "Sizce hastalar hekim dışı kişi ve uygulamalara başvuruyorlar mı?" sorusuna "Evet" yanıtını vermiştir. Daha sonra kendilerinin hekim dışı uygulamalara başvurup başvurmadığı sorulmuştur. Şu anki hastalığından önce hekim dışı kişi ve uygulamalara (TAT) başvurmuş olanlar %5,6 (8 kişi) olup, bu hastalıkları için bu uygulamalara başvurduğunu belirtenlerin sıklığı ise %44,8 (64 kişi) bulunmuştur. Hastaların sosyal güvenceleri, gelir durumları, yaşadıkları yerleşim birimi ve diğer sosyodemografik özellikleri, kemoterapi dışında ek tedavi almış olmaları ile bu uygulamalara başvurma durumları arasında istatistik olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.

TAT uygulamalarına başvuran hastaların %18,8'i doktora başvurmadan önce, %81,2'si ise doktora başvurduktan sonra ve konvansiyonel tedavileri devam ederken bu uygulamalara başvurmuştur. Hastaların kanser tanı grupları ile TAT uygulamalarına başvurmaları arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur ($p < 0,05$). Genitoüriner sistem

kanserli hastaların bu uygulamalara daha az başvurduğu görülmüştür (Tablo 4). Hastalara TAT uygulamalarına başvurma nedenleri sorulduğunda; %56,3'ü (36 kişi) hastalığı yenmek için, %26,6'sı (17 kişi) fiziksel olarak daha iyi hissetmek için, %17,2'si (11 kişi) psikolojik olarak daha iyi hissetmek için olarak yanıtlamışlardır. Hastaların cinsiyeti, kanser olduğunu bilme durumları ile bu uygulamalara başvurma nedenleri arasında istatistik olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.

TAT yöntemlerine başvurmuş olan 64 hastanın %90,6'sı (58) bitkisel karışımlar ve bitki çaylarını tercih etmiş ve bitkisel tedaviler kullanan hastaların %89,6'sı da ısırgan otu (*Urtica dioica/urens*) kullanmıştır. Kırkdokuz kişi (%80,3) ısırgan otunu kendisi topladığı için bir harcama yapmadığını belirtmiştir. Yüzelli-dörtüüz YTL arasında harcama yaptığını belirten 4 kişi olmuştur. Hastaların bu yöntemlere kimin tavsiyesi ile başvurduğuna bakıldığında, %42,2'si arkadaşının, %25'i ailesinin, %4,7'si ise doktor tavsiyesi ile kullandığını belirtmiştir. TAT uygulamalarına başvurmuş olan 64 kişiye bu uygulamaların hastalığına nasıl etkisi olduğu sorulduğunda %50'si olumlu yönde etkisi olduğunu, %50'si ise etkisi olmadığını belirtmiştir. Hastalığına olumlu etkisi olduğunu belirtenlerin hepsi bu uygulamaları başkalarına da tavsiye edeceğini belirtmiştir. Hastalığına etkisi olmadığını belirtenlerin %25'i ise bu uygulamaları başkalarına

tavsiye edeceğini belirtmiş ve neden olarak da “kendilerine yaramasa da diğerlerine belki yarar, denesinler” diye düşündüklerini ifade etmişlerdir. TAT uygulamalarına başvurmuş hastaların bu uygulamaların nasıl etkili olduğu ve başkalarına tavsiye etme durumları arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur ($p<0,001$).

Tartışma

Kanser hastaları arasında TAT uygulamalarına başvurma sıklığı son 25 yılda artış göstermiştir (5). Çalışmamıza katılan hastaların TAT uygulamalarına başvurma sıklığı %44,8 olarak bulunmuştur. Literatürde bu oran %7 ile %91 arasında değişmektedir (5,6). Cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi, yaş, gelir grubu, yaşanan yerleşim birimi gibi sosyo-demografik özelliklerin TAT uygulamalarına başvurma sıklığını etkileyebildiği gösterilmiştir (5–9). TAT uygulamaları küratif olmaktan çok, hastalık semptomlarını dindirmeyi veya konvansiyonel tedavinin karşıt etkilerini azaltmayı amaçlayan uygulamalardır (10). Ulusal Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Merkezi (National Center for Complementary and Alternative Medicine-NCCAM) beş sınıfta topladığı 200’den fazla tamamlayıcı tedavi tanımlamıştır (10).

1. Alternatif ve medikal sistem (akupunktur ve qi gong’u kapsayan geleneksel Çin tıbbi, homeopati, aurveda)

2. Beden-zihin tedavisi (biyofeedback, hipnoz, gevşeme/meditasyon, müzik, hayal kurma, dua/spirualite)

3. Biyolojik temelli tedaviler (Bitkisel tedavi, yüksek doz vitaminler, özel diyetler)

4. Enerji tedavileri (iyileştirici dokunma, reiki)

5. Manipülatif ve beden temelli tedaviler (masaj, egzersiz, kiropraktik, hidroterapi, refleksoloji, akupressur)

Çalışmamızda TAT uygulamalarına başvuran hastaların %90,6’sı bitkisel karışımlar ve bitki çaylarını tercih etmişlerdir ve bunların %89,6’sı ısırgan otu kullanmışlardır. Ülkemizde yapılan çalışmalarda da benzer şekilde en sık kullanılan ve uygulanan bitkisel tedavinin ısırgan otu olduğu bildirilmiştir (11–14). Bu hastaların çoğunun düşük gelir seviyesi grubunda yer alması, bitkisel tedavilerin ise ulaşımı kolay, ucuz, hatta ısırgan otunun çoğu zaman ücret ödenmeksizin toplanarak kullanılmasıyla ilişkili olabilir.

Sonuç

TAT uygulamaların konvansiyonel kanser tedavisi yöntemlerinin yerine geçemeyeceği göz önünde bulundurulmakla birlikte kanser hastaları arasında bu yöntemlere başvurma sıklığı ve gün geçtikçe artmaktadır. Bu nedenle; sağlıkla uğraşan ve özellikle

kanser hastalarına bakım veren hekim ve hemşireler bu yöntemler hakkında yeterli bilgiye sahip olmalıdır. Bu konuda bilimsel çalışmalar yapılmalı, bu yöntemlerin yararları ve olası yan etkileri araştırılmalı, hastalar ve sağlık personeli bu konuda bilgilendirilmelidir.

The Prevalance and Causes of the Use of Complementary and Alternative Medicine in Patients Treated at an Outpatient Chemotherapy Unit

Abstract:

Aim: Complementary and alternative medicine (CAM) is a group of diverse medical practices that are not considered to be part of conventional medicine and its use is increasing among cancer patients. The aim of the study was to investigate the prevalence and reasons of CAM usage among cancer patients treated in the Yuzuncu Yil University medical oncology outpatient chemotherapy unit.

Material and Methods: Patients treated in the outpatient unit between 1 August 2006 and 31 December 2006 were asked to complete a face to face questionnaire. One hundred and forty three patients participated in the study. Data analysis was performed using SPSS software.

*Results: The study population consisted of 81 men (56.6%) and 62 women (43.4%). The median age was 51, ranging from 16 to 76. Patients were illiterate in 44.7%, 55.9% owned a green card, 42.6% lived in urban centers and only 4.9% reported having an employment. Sites of cancer were gastrointestinal system in 45.5%, breast in 16.1%, lung in 12.5% and genitourinary system in 7.7%. Patients answered “yes” in 93% to the question if patients seek help from non-medical persons or modalities. Patients reported to have used CAM in 5.6% before their illnesses and in 44.8% after their diagnoses of cancer. In 81.2% patients used CAM during their conventional treatments. Reasons for CAM use were dealing with the illness in 56.3%, feeling better physically in 26.6% and feeling better emotionally in 17.2%. Among the patients, 90.6% used mixtures of herbal products, mainly (89.6%) tea of the stinging nettle (*Urtica dioica/urens*). There were no significant correlations between CAM usage and social and demographic characteristics of the patients. Diagnosis was affecting use of CAM whereas patients with genitourinary cancer were using CAM less frequently ($p=0.028$).*

Conclusion: CAM usage is frequent among cancer patients. Scientific studies must be done about TAT, benefits and probable side effects must be evaluated and health professionals must be trained.

Key words: Complementary therapies, Alternative therapies, Cancer, Turkey

Teşekkür

Anketin yapılmasında gösterdiği katkıdan dolayı hemşire İpek Değmez’e teşekkür ederiz.

Kaynaklar

1. Ernst E, Cassileth B. The prevalence of complementary/alternative medicine in cancer. *Cancer* 83: 777-782, 1998.
2. Angell M, Kassirer JP. Alternative medicine—The risks of untested and unregulated remedies [editorial]. *N Engl J Med* 339: 839-841, 1998.
3. Brigden ML. Unproven cancer therapies. A multi-headed hydra. *Ann Roy Coll Physicians Surg Can* 31: 9-14, 1998.
4. Cassileth BR, Lusk EJ, Guerry D, et al. Survival and quality of life among patients receiving unproven as compared with conventional cancer therapy. *N Engl J Med* 324: 1180-1185, 1991.
5. Ernst E, Cassileth BR. How useful are unconventional cancer treatments? *European Journal of Cancer*, 35(11): 1608-1613, 1999
6. Yates JS, Mustian KM, Morrow GR, Gillies LJ, Padmanaban D, Atkins JN, Issell B, Kirshner JJ, Colman LK. Prevalence of complementary and alternative medicine use in cancer patients during treatment. *Support Care Cancer* 13: 806-811, 2005.
7. Isikhan V, Komurcu S, Ozet A, Arpacı F, Ozturk B, Balbay O, Guner P. The status of alternative treatment in cancer patients in Turkey. *Cancer Nursing*, 28(5): 355-362, 2005.
8. Swarup AB, Baret W, Jazieh AR. The use of complementary and alternative medicine by cancer patients undergoing radiation therapy. *Am J Clin Oncol*, 29(5): 468-473, 2006.
9. Inanc N, Sahin H, Cicek B, Tasci S. Use of herbs or vitamin/Mineral Supplements by patients with cancer in Kayseri, Turkey. *Cancer Nursing*, 29(1): 17-20, 2006.
10. Kuzeyli Yıldırım Y, Fadiloğlu Ç, Uyar M. Palyatif kanser bakımında tamamlayıcı tedaviler. *Ağrı*, 181(1): 26-32, 2006.
11. Algier LA, Hanoglu Z, Ozden G, Kara F. The use of complementary and alternative (non-conventional) medicine in cancer patients in Turkey. *Eur J Oncol Nurs*, 9: 138-146, 2005.
12. Gozum S, Tezel A, Koc M. Complementary alternative treatments used by patients with cancer in Eastern Turkey. *Cancer Nursing*, 26(3): 230-236, 2003.
13. Ceylan S, Hamzaoglu O, Komurcu S, Beyan C, Yalcin A. Survey of the use of complementary and alternative medicine among Turkish cancer patients. *Compl Ther Med*, 10: 94-99, 2002.
14. Tas F, Ustuner Z, Can G, Eralp Y, Camlica H, Basaran M, Karagol H, Sakar B, Disci R, Topuz E. The prevalence and determinants of the use of complementary and alternative medicine in adult Turkish cancer patients. *Acta Oncol*, 44: 161-167, 2005.

Malign Plevral Efüzyonda Klinik Yaklaşım: 49 Hastanın Analizi

Ufuk Çobanoğlu

Özet:

Amaç: Bu çalışmada, malign plevral efüzyonlarda seçilecek tedavi yöntemlerinin etkinliğinin ve komplikasyonlarının tartışılması amaçlandı.

Yöntem: Kliniğimizde takip edilen 49 malign plevral efüzyonlu hasta retrospektif olarak incelendi. Hastalara uygulanan tedavi girişimleri, tedaviye alınan yanıtlar ve gelişen komplikasyonlar değerlendirildi.

Bulgular: Genel durum iyi olmayan ve kısa yaşam beklentisi olan terminal dönemdeki torasentez yapılan hastaların oranı %14,28 idi. Kimyasal plöredezis uygulanan hastaların oranı %61,22 idi. Kimyasal ajan vakaların 26'sında (%86,6) tüp torakostomi içerisinde, 4'ünde (%13,3) ise torakoskopi yoluyla uygulanmıştı. Kalıcı kateter uygulanan hastaların oranı %12,24 ve Denver plöroperitoneal şant uygulananlar %8,1 idi. Hastaların % 4,08'ine plörektomi yapıldığı tespit edildi.

Sonuç: Malign plevral efüzyonu olan hastalarda tanı konulması için torasentez yapılmalıdır.

Sadece torasentez veya toraks tüpü drenajı ile tedavileri mümkün değildir. Bu hastaların büyük çoğunluğunda plevral efüzyon kısa sürede tekrarlamaktadır. Toraks tüpü drenajına plöredezis eklenmesi veya başka bir palyatif yöntemin kullanılması gerekmektedir. Akciğer ekspansiyonu sağlanamıyorsa kronik drenaj seçenekleri değerlendirilmelidir. Kronik plevral kateter veya plöroperitoneal şant bu amaçla kullanılabilir. Daha uzun sağkalım beklenen hastalarda dekortikasyon yapılabilir.

Anahtar kelimeler: malign plevral efüzyon, plöredezis, tedavi

Plevral efüzyon, plevral boşluktaki sekresyon-absorpsiyon dengesinin bozulması sonucu oluşur. Benign ve malign hastalıklar efüzyona yol açabilirler. Olgularda tipik belirti, plöritik göğüs ağrısıdır. Sıvı miktarı arttığında öksürük ve nefes darlığı da kliniğe eşlik eder (1).

Maligniteye bağlı plevral efüzyonlar iki grupta incelenir; 1- Malign plevral efüzyonlar: Plevrada sıvı veya plevral dokuda malign hücrelerin gösterildiği olgular. 2- Paramalign plevral efüzyonlar: Plevral sıvıda veya dokuda malign hücrelerin gösterilemediği malignite ile birlikte olan vakalar. Bu durum tümörün direkt olarak plevral yapıyı atake etmediği hallerde ortaya çıkar. Bu tür sıvılar tümör evrelendirilmesinde dikkate alınmamalıdır (2).

Malign bir patolojide plevral sıvı oluşum mekanizmaları ise şunlardır; 1- Tümörün lokal etkisi 2- Tümörün sistemik etkileri 3- Tedavi komplikasyonları 4- Plevranın doğrudan malign hücrelerle tutulumu (2).

Plevranın doğrudan malign hücrelerle tutulumu sonucunda; hücresel geçirgenlik artışı, lenfatik drenaj azalması, damarsal tutulum ve vasküler geçirgenlik artışı, tümör nedenli angiogenesis ve basınç değişiklikleri sonucunda plevral efüzyon

oluşumu gözlenir (3). Biz bu çalışmada, kliniğimizde malign plevral efüzyon tanısı ile yatan hastalarda, etiyojolojiyi, uygulanan tedavi girişimlerini, hastaların bu tedavilere yanıtlarını ve gelişen komplikasyonları irdelerek, malign efüzyonlarda seçilecek tedavi yöntemlerinin etkinliğini tartışmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem

1 Ocak 1995 – 31 Ekim 2007 tarihleri arasında kliniğimizde takip edilen 49 malign plevral efüzyonlu hasta retrospektif olarak incelendi. Hastalarda, malign efüzyona neden olan etiyojiler, uygulanan girişimler ve gelişen komplikasyonlar değerlendirildi. Yapılan uygulamaların sonuçları irdelendi.

Hastalar tedavi seçeneklerine göre altı gruba ayrıldılar. Torasentez yapılanlar, tüp torakostomi + kimyasal plöredezis uygulananlar, torakoskopi yoluyla plöredezis yapılanlar, kalıcı kateter tatbik edilenler, Denver plöroperitoneal şant uygulananlar ve plörektomi yapılanlar.

Hastaların tedavi yöntemlerinin seçiminde göz önüne alınan kriterler değerlendirildiğinde; diğer girişimleri tolere edemeyecek terminal dönemdeki hastalara tekrarlayan torasentezlerin uygulandığı saptandı. Kimyasal plöredezis, plevral efüzyonun tekrarlamasını önlemek amacıyla 26 hastaya tüp torakostomi içerisinde,

Yazışma adresi: Dr. Ufuk Çobanoğlu
Y.Y.Ü Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi AD Van

dört hastaya torakoskopi yoluyla uygulanmıştı. Uygulanan ajanların plöredezis oluşturma açısından başarıları çalışmamızda değerlendirilmiştir. Pleur-x silikon kateter uygulanan altı hastada bu girişimin tercih edilme nedeni, dördünde önceden uygulanan plöredezlerin başarısız olması, ikisinde ise hastaların hastanede kalmak istememeleri ve ayaktan girişimi tercih etmeleri idi.

Tablo1: Malign plevral efüzyona neden olan patolojiler

Hastalık	Sayısı	%
Akciğer epidermoid Ca.	15	30,60
Akciğer smallcell Ca.	8	16,32
Meme Ca metastazı	9	18,36
Larenks Ca metastazı	2	4,08
Lenfoma	4	8,16
Over Ca metastazı	1	2,04
Prostat Ca metastazı	2	4,08
Pankreas Ca. metastazı	1	2,04
Mide Ca metastazı	1	2,04
Malign mezotelyoma	6	12,26
TOPLAM	49	

Palyatif tedavilere dirençli efüzyonun varlığı, akciğerde ekspansiyon kusuru bulunması ve uygulanan plöredezlerin başarısız olması nedeniyle dört hastada Denver plöroperitoneal şant girişimi uygulanmıştı. Drenaj sonrası akciğeri tam ekspansiyon olmayan ve belirgin plevral kalınlaşması olan, genel durumu iyi ve yaşam beklentisine yüksek iki olguda ise hapsolmuş akciğerin üzeri soyularak tam ekspansiyon elde edilmesi amacıyla plörektomi gerçekleştirilmişti.

Uygulanan tüm tedavi yöntemleri, malign efüzyonlu hastalarda sağladıkları yarar, ortaya çıkan başarısızlık ve gelişen komplikasyonlar açısından ayrı ayrı irdelendiler. Vakaların sıklık dağılımı SPSS 13.0 yazılımı yardımıyla gerçekleştirildi.

Tablo2: Malign plevral efüzyonlu hastalarımızda uygulanan girişimler

Uygulama	Sayısı	%Oran
Tekrarlayan torasentez	7	14.2
Tüp torakostomi, kimyasal plöredez	26	53.0
Torakoskopik talk plöredez	4	8.1
Kalıcı	6	12.2
Plöroperitoneal şant	4	8.1
Plörektomi	2	4.0

Bulgular

Hastaların 40'ı (%81,6) erkek, 9'u (%18,36) kadın, yaş ortalaması 59±4 (32–87) idi. Malign plevral efüzyonlu hastaların 44'ünde tanı önceden konulmuş, beş hastada ise yapılan sitolojik inceleme ile tanı konulamamıştı. Bunlardan ikisinde perkutan plevra biyopsisi ile birinde torakoskopi sırasında lezyonun görünümü ve alınan biyopsi ile plevral tutulum olduğu gösterilmişti. Endemik bölgeden geliyor olması sebebiyle kuvvetle mezotelyoma düşünülen bir hasta ile sol alt lobda sınırlı epidermoid tümörü olan ve plevral sıvı sitolojisinin negatif geldiği ve preoperatif histolojik tanısı konulamayan iki hastada ise plörektomi sonrası patoloji sonucu malign olarak gelmiştir. Hastalarda malign plevral efüzyona yol açan hastalıklar Tablo-1'de gösterilmiştir.

Genel durum iyi olmayan ve kısa yaşam beklentisi olan terminal dönemdeki yedi (%14,28) hastaya tekrarlayan torasentezler yapılmıştı. Destekleyici tedavi ile birlikte ağrı ve solunum sıkıntıları rahatlatılmaya çalışılan bu hastalar ortalama üç hafta– iki ay içerisinde kaybedilmişlerdi. Bu hastalardan birinde (%14,2) pnömotoraks gelişmesi üzerine tüp torakostomi tatbik edilmiştir (Tablo–2).

Kimyasal plöredez uygulanan 30(%61,22) hastanın 26'sına (%86,6) tüp torakostomi ve sualtı drenajından sonra tüp içerisinden kimyasal ajan uygulanmıştı. 16(%61,5) hastaya 2,5 gr talc'ın 250 ml serum fizyolojik içerisinde, üç (%11,5) hastaya 60IU bleomisin 100cm³ serum fizyolojik içerisinde ve yedi (%26,9) hastaya 5 mg/kg tetrasiklinin 100 cm³ serum fizyolojik içerisinde karıştırılmak suretiyle uygulandığı saptandı. Tüp torakostomi içerisinden plöredez uygulanan 26 hastanın sekizinde (%30,7) uygulama başarısız olmuştur (bu hastalardan dördü (%50) talc, üçü (%37,5) tetrasiklin, biri (%12,5) bleomisin uygulanan hastalardır). Dört (%13,3) hastada ise torakoskopi yoluyla talc uygulanmış ve bunların hiçbirisinde efüzyonun tekrar etmediği saptanmıştır (Tablo–3). Torakoskopi üç hastada lokal anestezi ile uygulanırken, bilgisayarlı tomografisinde yapışıklıkları olan ve plöredez öncesi kısmi dekortikasyon uygulanan bir hastada genel anestezi altında gerçekleştirilmişti. Tüp torakostomi uygulanan hastaların ikisinde (%4,08) ampiyem, birinde (%2,04) reekspansiyon ödemi gelişirken, birisi torakoskopi, ikisi chest tüp yoluyla talc uygulanımı sonucu üç(%6,1) hastada ani solunum yetmezliği gelişmiştir. Komplikasyon gelişen bu hastalardan sadece

Tablo3: Kimyasal plöredez uygulaması ve sonuçları

Kimyasal ajan ve uygulama yöntemleri	Hasta sayısı	Başarı elde edilen hastalar ve oranları	Başarısız olunan hastalar ve oranları	Yan etkiler
TÜP TORAKOSTOMİ				
Tetrasiklin (5mg/kg)	7	4 (%57,1)	3 (%42,8)	—Ağrı —Ateş
Talc (2.5gr)	16	12 (%75)	4 (%25)	—Ağrı —Ateş —Solunum sıkıntısı
Bleomisin 60IU	3	2 (%66,6)	1 (%33,3)	—Bulantı —Ağrı —Ateş
TORAKOSKOPI				
Talc (5gr)	4	4 (%100)		—Ağrı —Ateş —Solunum sıkıntısı

birisinde üç gün süreyle mekanik ventilasyon tedavisi uygulanımı gerekli olmuştur.

Dört (%8,1) hastada önceden uygulanan plöredezlerin başarısız olması nedeniyle, iki (%4,08) hastaya da hastanede kalmak istememeleri ve ayaktan girişimi tercih etmeleri sebebiyle kalıcı kateter uygulanmıştı. Bu amaçla 15,5 Fr silikon Pleurx kateter kullanıldığı ve bu altı(%12,24) hastanın ikisinde (%33,3) bir hafta içerisinde kateterde tıkanma olması nedeniyle değiştirme gereksinimi ortaya çıktığı belirlendi. Bir(%16,6) hastada ise pnömotoraks gelişmesi nedeniyle tüp torakostomi uygulanmıştır. Diğer üç(%50) olguda beklentilerin üzerinde hızlı bir semptomatik düzelme saptanırken yaklaşık bir ay kadar sonra hastaların dördünde (%66,6) kendiliğinden plöredez olduğu tespit edilmiştir.

Uygulanan plöredezlerin başarısız olduğu ve diğer palyatif tedavilere dirençli efüzyonu olan ve akciğerde ekspansiyon kusuru bulunan dört (%8,1) hastaya Denver plöroperitoneal şant uygulanmıştı. Bu hastalardan birinde (%25) periton boşluğunun oblitere olmasına bağlı sıvı emilimi gerçekleşmemiş ve şant kullanımına son verilmiştir. Diğerlerinin takibinde ise bir kez daha torasentez gerekmediği bildirmektedir.

Endemik bölgeden geldiği için kuvvetle malign mezotelyoma düşünülen ancak perkutan plevra biyopsisi ve efüzyonun sitolojik incelemesi ile tanı konulamayan genel durumu iyi olan bir hastaya plörektomi tatbik edilirken, sol alt lobda operasyona uygun sınırlara sahip epidermoid kanserli bir hastaya sol alt lobektomi ile birlikte plörektomi uygulanmıştı. Halen sağ kalımları

devam ettiği belirtilen bu hastaların her ikisinde de dispne, öksürük, göğüs ağrısı ve plevral efüzyonun kontrolünün temin edildiği belirlendi.

Tartışma

Plevral efüzyonların etiyojisinde, Amerika Birleşik Devletlerinde yıllık insidanslarda konjestif kalp yetmezliği, parapnömonik efüzyonlar ve malignite ilk sırada yer alırken, Türkiye’de plevral sıvı nedenleri arasında tüberküloz, malignite ve parapnömonik efüzyonlar ilk sıralarda yer almaktadır. Malign plevral efüzyon nedenleri yurtdışındaki çalışmalarda akciğer, meme ve lenfoma kanserleri olarak sıralanırken, yurdumuzdaki çalışmalarda akciğer kanseri, meme kanseri ve mezotelyoma şeklindedir (4–7). Bu serideki olgularda da %30,6 oranında ilk sırada akciğer kanserleri bulunurken, bunu %16,3 ile meme kanseri metastazı, %12,2 ile malign mezotelyoma takip etmektedir.

Torasentez, diğer yöntemlerin kullanılmadığı, genelde kısa yaşam beklentisi olan terminal dönemdeki hastalarda seçilecek yöntemdir (8). Malign plevral efüzyon, hastaların %96’sında 1 ay içerisinde tekrarlar, ortalama tekrarlama zamanı 4,2 gündür (9,10). Bu yüzden torasentez, başlangıçta efüzyonun nedenini araştırmak, biyokimyasal bulguların yardımı ile prognoz ve plöredez etkinliği konusunda yorum yapabilmek, sıvının yeniden birikmeye eğilimini ve altta yatan akciğerin reekspansiyon yeteneğini değerlendirmek için ve akut solunum semptomlarını azaltmak amacıyla kullanılmalıdır (11,12). Bu çalışmadaki hastalarda terminal

Resim 1. Sağ'da malign plevral efüzyon (Direk akciğer grafisi)

dönemde olan ve yaklaşık üç hafta- iki ay içerisinde kaybedilen yedi (%14,28) hastaya solunum semptomlarını rahatlatmak amacıyla bu girişim uygulanmış ve efüzyonların ortalama bir hafta içerisinde tekrarlaması nedeniyle ardı ardına torasentez yapılması gerekli olmuştur.

Tedavide en sık kullanılan yöntem, tüp torakostomi ve bu işlemi takip eden kimyasal plöredezdir (13). Yöntemin etkinliği açısından, torakostomiye takiben akciğerlerin ekspansiyon olması şarttır. İşlemden önce torakstan drenajın günde 3-5ml/kg'a kadar düşmesi beklenir. Dren en az bir saat kadar klempe edildikten sonra açılır ve aspiratöre bağlanarak drenajın azalması beklenir (14). Walker-Renard ve ark.(15) kimyasal plöredez ile tedavi edilmiş rekürren semptomatik malign plevral efüzyonlu 1168 hastayı analiz etmişlerdir. Başarı efüzyonun tekrarlamaması olarak tanımlanmış ve klinik muayene veya göğüs radyografisi ile karar verilmiştir. Kimyasal plöredez 1168 hastanın 752'sinde (%64) tam yanıt meydana getirmiştir. Antineoplastik olmayan fibrozan ajanlarla tam başarı oranı %75 iken, antineoplastik ajanlarla yalnızca %44 olarak saptanmıştır. Talc %89 'luk başarı oranı ile en etkili ajan olan belirlenmiştir.

Bu çalışmadaki olguların 26'sında (%53,0) tüp torakostomi, dördünde (%8,1) torakoskopi yoluyla kimyasal plöredez uygulanmış ve tetrasiklin tatbik edilen yedi (%26,9) hastada başarı oranı %57, talc uygulanan 16(%61,5) vakada %75 ve bleomisin verilen üç (%11,5) olguda %66 olarak saptanmıştır. Torakoskopi yoluyla talc uygulanan dört (%8,1) hastada %100'lük tam bir başarı görülürken, tüp torakostomi yoluyla plöredez yapılan 26 hastada

başarı oranı 18 hasta ile %69,2 idi. Torakoskopi yoluyla talc insüflasyon şeklinde ve yaklaşık 5 gr dozda tatbik edilirken, göğüs tüpü yoluyla ise 2,5 gr 250 ml serum fizyolojik ile karıştırılarak uygulanmıştır. Ancak literatürde de (16) belirtildiği gibi, süspansiyon şeklinde uygulamanın, uniform dağılım olmayışı, plevral boşluğun bazı bölgelerinde birikmesi, muhtemelen inkomplet plöredeze ve lokülasyonlara yol açması nedeniyle etkinliğinin daha az olduğunu saptanmıştır. Talc uygulaması sonrası akut solunum sıkıntısı gelişme oranı %3-10 arasında bildirilmektedir (17). Bu çalışmada talc tatbik edilen olguların üçünde (%18,7) bu komplikasyon gelişmiş ve mekanik ventilatör desteği gerekli olmuştur.

Altı(%12,2) olguya kalıcı kateter, dört(%8,1) hastaya Denver plöroperitoneal şant tatbik edilmiştir. Viseral plevrası kalın olan, akciğer dokusu tümör tarafından tutulmuş veya endobronşiyal lezyonu bulunan hastalarda, solunum sıkıntısı ve mediastinal shift bulguları varsa, bu hastalarda plöredez akciğer ekspansiyon olamayacağından başarılı olmaz. Bu durumda iki seçenek vardır. Yaşam beklentisi uzun olan hastalarda dekortikasyon düşünülebilir. Diğer hastalarda ise kalıcı kateter veya plöroperitoneal şant kullanılarak palyasyon sağlanır. Pleur-x kateter subkütan olarak Seldinger yöntemiyle toraks içerisine yerleştirilir. Komplikasyonları kateterin tıkanması ve ampiyemdir. Yapılan çalışmalarda bu yöntemin başarılı, kolay ve semptomları engelleyici olduğu sonucuna varılmıştır (18,19). Putnam ve arkadaşlarının 100 hastalık çalışmasında mortalite yoktur ve komplikasyon oranı %19'dur (18). Bunların büyük çoğunluğu kateter ile ilgili problemler olup ampiyem oranı sadece %5'tir. İşlemin %60'ı poliklinik şartlarında yapılmıştır. Bu serideki olgularda 15,5 Fr silikon Pleurx kalıcı kateter tatbik edilen altı (%12,24) hastanın ikisinde (%33,3) bir hafta içerisinde tıkanma olması üzerine değiştirilme yoluna gidilmiş ve pnömotoraks gelişen bir (%16,6) hastaya göğüs tüpü uygulanmıştır.

Diğer bir kronik drenaj opsiyonu olan plöroperitoneal şant kullanımında cihaz cilt altına yerleştirilir. Başarı oranları yüksektir. Little ve arkadaşları %80 başarı, Londra'dan Dr. Goldstraw'un ekibi ise 160 hastada %95 başarı elde etmişlerdir (20,21). Bu çalışmadaki olgularda sonuçsuz plöredez girişimi ertesinde dört (%8,1) hastaya Denver plöroperitoneal şant uygulanmıştı. Bu hastalardan birinde (%25) periton boşluğunun oblitere olmasına bağlı sıvı emilimi gerçekleşmemiş ve şant kullanımına son verilmiştir. Diğerlerinin takibinde ise bir kez

daha torasentez gerekmemiştir ve işlemin başarısı literatürle uyumlu olmak üzere %75 olarak saptanmıştır.

Drenaj sonrası akciğer tam ekspansiyon olamıyorsa, hastanın genel durumu ve yaşam beklentisine göre dekortikasyon bir seçenek olarak düşünülebilir. Fry ve Khandekar 24 malign plevral efüzyonlu hastada parsiyel plörektomi uygulamışlar ve hastaların 21'inde tam başarı elde etmişlerdir (22). Diğer üç hasta postoperatif komplikasyonlara bağlı olarak kaybedilmiştir. Yim ve arkadaşları ise 16 hastada VATS (video-assisted thoracoscopic surgery) ile parsiyel dekortikasyon uygulamış ve %30'a varan komplikasyon oranına rağmen tam başarı elde etmişlerdir (23). Dekortikasyon torakotomi ile veya VATS ile yapılabilir (24).

Akciğer kanserine bağlı malign plevral efüzyonu olan hastalarda eğer mediastinal lenf nodlarında ve uzak organlarda metastaz yoksa preoperatif kemoterapi, radikal ekstra plevral pnömo nektomi ve postoperatif radyoterapiden oluşan multimodal tedavi Japonya ve ABD'deki bazı merkezlerde deneme aşamasındadır (25). Bu çalışmalarda ameliyatın uygulanabilirliği gösterilmiş ve yüksek lokal kontrol oranları görülmüştür. Malign mezotelyoma vakalarında ise yaklaşım tedavi amaçlı radikal cerrahidir. Sugarbaker ve Rusch, malign mezotelyoma hastalarında ekstraplevral pnömonektomi ve plörektomi serileri yayınlamışlardır (26,27). Bunlarda mortalite düşüktür (%5) ve sağkalım uzamıştır.

Bu seride, genel durumları iyi ve yaşam beklentisi yüksek olan iki (%4,0) hastaya, birisine ilave sol alt lobektomi yapılmak üzere plörektomi uygulanmıştır. Birinin dokuz diğerinin 18 ay'dır takiplerinin sürdürüldüğü bildirilmektedir.

Malign plevral efüzyonda klinisyen, hastanın genel durumunu, semptomları ve sağ kalım beklentisini değerlendirmek zorundadır. Tedavinin majör endikasyonu nefes darlığının giderilmesidir. Nefes darlığının derecesi, bir taraftan efüzyonun volümüne, diğer yandan akciğer ve plevranın durumuna bağlıdır (28).

Malign plevral efüzyonun ortaya çıkması hastada yaşam süresinin kısa olduğunu göstermektedir. Ancak malign plevral efüzyonun ortadan kaldırılması yaşam kalitesini artırmak için yapılmalıdır. Tedavide amaç palyasyondur (29).

Malign plevral efüzyonlu hastaların incelendiği bu seride elde edilen sonuçlar ışığında, bu olgulardaki tedavi yaklaşımları değerlendirilmiştir. Buna göre; malign plevral efüzyonu olan hastalarda tanı konulması için torasentez yapılmalıdır ancak sadece torasentez

veya toraks tüpü drenajı ile tedavileri mümkün değildir. Bu hastaların büyük çoğunluğunda plevral efüzyon kısa sürede tekrarlamaktadır. Toraks tüpü drenajına plöredex eklenmesi veya başka bir palyatif yöntemin kullanılması gerekmektedir. Plöredex talk, bleomisin veya tetrasiklin ile yapılabilir. Talk bu ajanlar arasında en başarılısıdır (%75). Drenaja rağmen akciğer ekspansiyonu sağlanamıyorsa kronik drenaj seçenekleri değerlendirilmelidir. Kalıcı plevral kateter veya plöroperitoneal şant bu amaçla kullanılabilir. Drenaj sonrası akciğer tam ekspansiyon olamıyorsa, hastanın genel durumu ve yaşam beklentisine göre dekortikasyon bir seçenek olarak düşünülebilir.

Clinical Approach in Malign Pleural Effusion: Analysis of 49 Patients

Abstract:

Aim: It was aimed to discuss effectiveness of treatment modality and complications of malignant pleural effusion.

Methods: Forty nine patients with malignant pleural effusion were analyzed retrospectively. It was assessed in terms of applied treatment procedures, response to treatment and developed complications.

Results: Thoracentesis had been applied to 14.28 % of patients with deteriorated general condition and whose life expectancy was short. The ratio of patients that had been applied chemical pleurodesis was 61.22%. Chemical agent was applied to 26(86.6%) and 4(13.3%) patients by thoracostomy tube and thoracoscopy, respectively. Permanent catheter and Denver pleuroperitoneal shunt had been applied to 12.24% and 8.1% of patients, respectively. Pleuroectomy had been done in 4.08% of patients.

Conclusion: Thoracentesis should be performed in patients with malignant pleural effusion for diagnosis. Treatment of these patients is not possible only by thoracentesis and tube thoracostomy. Pleural effusion is usually reoccurred in these patients after awhile.

Pleurodesis and another palliative treatment modality should be added to thoracal tube drainage. If lung does not expand, chronic drainage options should be considered. Chronic pleural catheter and pleuroperitoneal shunt are among those options. Decortication can be another option for patients with longer survival expectations.

Key words: Malign pleural effusion, pleurodesis, treatment

Kaynaklar

1. Albertine KH, Wiener-Kronish JP, Staub NC. The structure of the parietal pleura and its relationship to pleural fluid dynamics in sheep. Anat Rec 208-401-9,1984.

2. Sahn SA. Pleural diseases related to metastatic malignancies. *Eur Respir J* 10:1907-1913,1997
3. Lee Y, Teixeira LR, Devin CJ ve ark. Transforming growth factor-beta 2 induces pleurodesis significantly faster than t1ac. *Am j respir Crit Care* 163:640-644, 2001.
4. Sahn SA. Malignant pleural effusions. In: Fishman AP. Ed. *Pulmonary Disease and Disorders*. 3rd ed. Vol 1:1430-1452,1998.
5. Arbak P, Karacan Ö, Erden F ve ark. A.Ü Tıp Fak.1990-1994 yılları arasında izlenen plevral sıvılı olguların özellikleri. *Tüberküloz ve Toraks* 46: 256-263, 1998.
6. Loddenkemper R. Management of malignant pleural effusion. *Pneumologic* 2:120-135, 2005.
7. Zakman G, Lechapt E, Bergot E. Management of malignant pleural effusion. *Rev Prat* 57(5):513-523, 2007.
8. Sahn SA : Malignant pleural effusions. *Clin Chest Med*. 6:113, 1985.
9. Heffner JE, Nietert PJ, Barbieri C. Pleural fluid pH as a predictor of pleurodesis failure. *Chest* 117:87-95, 2000.
10. Rodriguez-Panadero F, Lopez-Mejias L. Low glucose and pH levels in malignant effusions: diagnostic significance and prognostic value in respect to pleurodesis. *Am Rev Respir Dis* 139:663-667, 1989.
11. Cohen RG, DeMeester TR, Lafontaine E. The pleura. In:Sabiston DC, Spencer FC, eds. *Surgery of the chest*. 6th eds. Philadelphia, W.B. Saunders Company (1):523-575, 1995.
12. Antony VB, Loddenkemper R, Astoul P, Boutin C, Goldstraw P, Hott J, Panadero FR, Sahn SA. Management of malignant pleural effusions. *Am J Respir Crit Care Med* 162:1987-2001, 2000.
13. Vaz MC, Marchi E, Vargas FS. Pleurodesis technique and indications. *J Bras Pneumol* 32(4):347-356, 2006.
14. Lynch TJ.: Management of malignant pleural effusions. *Chest* 103:385S, 1993.
15. Walker-Renard P, Vaughan LM, Sahn SA. Chemical pleurodesis for malignant pleural effusions. *Ann Intern Med* 120:56-64, 1994.
16. Putnam JB, Garrett LW, Swisher SG, Roth JA, Suell DM, Vaporciyan AA, Snythe WR, Merriman KW, DeFord LL. Outpatient management of malignant pleural effusion by a chronic indwelling pleural catheter. *Ann Thorac Surg* 69:369-375, 2000.
17. Aeleny Y. Talc pleurodesis and acute respiratory distress syndrome. *Lancet* 369(9572):1494-1496, 2007.
18. Marom EM, Patz EF, Erasmus JJ, et al. Malignant pleural effusions. Treatment with small-bore-catheter thoracostomy and talc pleurodesis. *Radiology* 210:277-81, 1999.
19. Putnam JB, Walsh GL, Swisher SG, et al. Outpatient management of malignant pleural effusion by a chronic indwelling pleural catheter. *Ann Thorac Surg* 69:369-75, 2000.
20. Little AG, Kadowaki MH, Ferguson MK, et al. Pleuro-peritoneal shunting. Alternative therapy for pleural effusions. *Ann Surg* 208:443-50, 1988.
21. Genc O, Petrou M, Ladas G, Goldstraw P. The long-term morbidity of pleuroperitoneal shunts in the management of recurrent malignant effusions. *Eur J Cardiothor Surg* 18:143-6, 2000.
22. Fry WA, Khandekar JD. Partial pleurectomy for malignant pleural effusion. *Ann Surg Oncol* 2:160-4, 1995.
23. Yim APC, Chung SS, Lee TW, et al. Thoracoscopic management of malignant pleural effusions. *Chest* 109:1234-8, 1996.
24. Swanson, SJ, Sugarbaker DJ. Surgery and pleural space. *Fibrothorax, thoracoscopy and pleurectomy*. In. Baum GL, Crapo JD, Celli BR, Karlinsky JB. *Textbook of Pulmonary Diseases*. 6th ed. Philadelphia, Lippincott-Raven, 1499-1503, 1998.
25. Swanson, SJ, Jaklitsch MT, Mentzer SJ, et al. Induction chemotherapy, surgical resection and radiotherapy in patients with malignant pleural effusion, mediastinoscopy negative (stage IIIB) non-small cell lung cancer (abstract). *American Association for Thoracic Surgery, Boston, MA, May 3-7, 1998*.
26. Jaklitsch MT, Grondin SC, Sugarbaker DJ. Treatment of malignant mesothelioma. *World J Surg* 25:210-217, 2001.
27. Rusch VW, Piantadosi S, Holmes EC. The role of extrapleural pneumonectomy in malignant pleural mesothelioma. *A Lung Cancer Study Group trial. J Thorac Cardiovasc Surg* 102:1-9, 1991.
28. Sahn SA. Malignant Pleural effusions. In. Shields TW, LoCicero III J, Ponn RB, eds. *General Thoracic Surgery*. 5th eds. Philadelphia, Lippincott Williams& Wilkins 795-803, 2000.
29. Hausheer FH, Yarbio J IN. Diagnosis ant treatment of malignant plevral effussions. *Semin Oncol* 12:54-75, 1985.

Foramen Mentale Asimetrisi

Necat Koyun

Özet:

Amaç: Foramen mentale çeşitli toplumsal gruplarda farklı pozisyonlarda bulunmuştur. Diğer yandan, foramen'e yönelik cerrahi ve lokal anestezi uygulamalarında tekrar eden başarısızlıklar görülmesi muhtemel bir asimetrisinin varlığını düşündürmektedir. Bu çalışmanın amacı, foramen mentale asimetrisini araştırmaktır.

Metot: Çalışmamızda 37 yetişkin mandibula kemiği kullanıldı. Asimetri, foramen'in alt çene dişleri ile olan ilişkisine göre değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmamızda foramen mentale dört ayrı pozisyonda bulundu. Foramen, ayrıca en çok ikinci premolar diş hizasında görüldü (pozisyon-IV).

Sonuç: Foramen mentale varyasyonları insan vücudunda mevcut olan asimetri sonucu gibi görünmektedir. Foramen'in yeri toplumlara göre değişiklik gösterebilir. Çene anestezi gerektiren uygulamalarda bu durum dikkate alınmalıdır.

Anahtar kelimeler: os mandibula, foramen mentale, nervus mentalis, premolar dişler.

Anatomi ders kitapları foramen mentalenin yerini 1. ve 2. premolar dişler arasındaki hattın altında veya 2. premolar diş hizasında olarak tanımlamaktadır. Bu delikten mental sinir ve damarlar (Arteria, Vena, Nervus mentalis) mandibula dışına çıkmaktadır (1). Literatürde foramen mentale lokalizasyon varyasyonlarını bildiren çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmalarda, foramenin yeri farklılıklar göstermekte olup normal varyasyon olarak anatomi kitaplarında bildirilen ve bildirilmeyen yerlerde bulunmuştur (2-6). Diğer yandan, foramen mentale lokalizasyonu toplumsal farklılıklar da göstermektedir (3-11). Bu sonuçlar klinik uygulamalarda zorluklara yol açmaktadır. Örneğin, enjeksiyonlarda ve cerrahi uygulamalarda foramen'in yerini tespit etmede başarısızlıklar görülmektedir. Foramen mentalenin bildirilen varyasyonları ve klinik uygulamalarda görülen olumsuzluklar bu foramen için bir asimetrisinin varlığını akla getirmektedir. Bu çalışmanın amacı muhtemel foramen mentale asimetrisini araştırmaktır. Böyle bir asimetrisinin varlığı saptandığı takdirde, literatürde bildirilen değişik anatomik varyasyonların görülmesini de bir ölçüde açıklayacaktır. Çalışmamızda ayrıca, literatür bilgileri kısaca gözden geçirilmiştir.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışmaya Kayseri bölgesinde 2002-2004 yılları arasında başlanılmış ve daha sonra Van'da devam edilerek tamamlanmıştır (2007). Çalışılan anatomi laboratuvarlarında mevcut 36 adet erişkin alt çene

kemiği çalışma kapsamına alındı. Çalışmada os mandibula üzerinde foramen mentale'nin vertikal eksen üzerindeki durumu değerlendirilerek asimetri mevcudiyeti araştırıldı. Kullanılan kemiklerin yaş ve cinsi belli değildi ve çalışmanın tasarımı ile doğrudan ilgili olmadığı için araştırılmadı. Materyallerimizde kemik rezorpsiyonu bulunmuyordu ve yaşlılara ait kemiklerin daha az sayıda olduğu tahmin edildi. Foramen mentale'nin pozisyonunu belirlemek için vertikal eksen ve mandibular dişlerden yararlanıldı. Mandibula kemikleri düzgün bir yüzey üzerine bırakıldı. Önceki çalışmalarda (2,5,6,10,11) kullanılan 5 buluş noktasına, yani; I-birinci premolar diş önü, II-birinci premolar hizası, III - premolar dişler arası, IV - ikinci premolar diş hizası, V-ikinci premolar arkası, VI-birinci molar hizasına göre

Resim-1. Çalışmamızda kullanılan metot. FM, foramen mentale (kalın ok) ve referans dişler belirtilmiş.

Yazışma adresi: Dr. Necat Koyun
Anatomi Uzmanı, Van Devlet Hastanesi VAN

Tablo1:Çalışmamızda kullanılan pozisyonlara göre for.mentale'nin ilişkisi ve bulunma sıklıkları (adet).

Seçilen buluş noktaları (landmark)	Asimetri (*)	Sağ tarafta bulunma sıklığı (adet)	Sol tarafta bulunma sıklığı (adet)
1.premolar önünde (pozisyon-I)		0	0
1.premolar hizasında (pozisyon-II)	*	3	4
premolar dişler arasında (pozisyon-III)		11	11
2.premolar diş hizasında (pozisyon-IV)	*	21	19
2.premolar diş arkasında (pozisyon-V)	*	1	2
1.molar diş hizasında (pozisyon-VI)		0	0

*asimetrik pozisyonlar

pozisyonu değerlendirildi (Resim1). Pozisyonların belirlenmesi, çalışmanın yazarı ve bir asistan tarafından görsel inceleme ile gerçekleştirildi. Belirlemelerde anlaşma evet/hayır şeklinde sağlandı.

Bulgular

Foramen mentalenin durumu seçilen 6 pozisyonundan yalnızca 4 tanesine (II-V) uygunluk gösterdi. Diğer bir ifade ile, foramenin I. ve VI. pozisyonda herhangi bir yerleşime sahip bulunmadığı gözlemlendi. III. pozisyonunda (premolar dişler arası) asimetri gözlenmedi. II, IV, V pozisyonunda asimetri bulundu. Sağda bulunma üstünlüğü yalnızca pozisyon IV' te gözlenirken pozisyon II ve V' te sol üstünlük bulundu. Çalışmamızın bulguları Tablo-1 de detaylı olarak özetlenmiştir.

Tartışma

Çalışmamızda foramen mentale'yi asimetri açısından inceledik. İlk defa foramen mentale asimetrisinden bahseden Dvorak olmuştur (12). Yazar postnatal gelişim sürecinde yaş ile birlikte foramenin yerinin değiştiğini gözlemiştir. Gerçekte, insan vücudunda tam bir simetriden söz edilemez. Prenatal dönemde başlayan hemisferlerin asimetrik gelişimi pek çok yapıyı ve fonksiyonu etkiler (13,14). Çalışmamız foramen mentale açısından da böyle bir asimetrinin varlığını gösterdi. Literatürde asimetriye değinen diğer araştırmacılar Mbajjorgu ve arkadaşları olup çalışmalarında foramen için sağ/sol farklılıklarına dikkat çekmişlerdir (15). Yazarlar 2. premolar hizası ve 2. premolar arkasında iken (pozisyon-IV ve V) sağ/sol eşitliği olmadığını ve foramen ilkinde (pozisyon-IV) sağda, diğerinde (pozisyon-V) ise solda üstün olduğunu görmüşlerdir. Çalışmamız pozisyon-IV'te sağ üstünlüğünü desteklemiştir. Bununla birlikte, literatürde bulunan pozisyon-V'deki sol üstünlük bizim çalışmamızda pozisyon-V ve pozisyon-II'de bulunmuştur (Tablo-1).

Çalışmamızda genelde asimetrinin solda üstün olması, aynı zamanda fonksiyonel bir asimetrinin varlığını akla getirmektedir. Bu dominantlık acaba

yalnızca sağ/sol taraf ile mi sınırlı veya fonksiyonel bir üstünlüğe, yani sağlak/solaklığa mı bağlıdır? Çalışmamızın materyallerinin ait olduğu şahısların sağlak veya solak olduğu bilinmediği için bu konuda bir yorum yapamıyoruz. Bu çalışma foramenin en sık 2. premolar diş hizasında (pozisyon-IV) bulunduğunu da göstermiştir. Anatomi ders kitapları ve bazı çalışmalarda foramenin 1. ve 2. premolarlar arasında (pozisyon-III) olduğu bildirilmektedir (6-10,11,16). Bununla birlikte, bir çok çalışmada foramen mentale 2. premolar diş hizasında (pozisyon-IV) bulunmuştur (5,8,17,18). Bir başka çalışma foramen mentale'nin en sık 2. premolar diş arkası hizasında bulunduğunu bildirmektedir (15). Çalışmamız, ikinci grup çalışmaları desteklemiş olup foramenin pozisyon-IV' te sıklıkla bulunduğuna dikkat çekmiştir. Çalışmamızda, foramenin pozisyon I'i, yani 1. premolar önünde bulunmasına rastlanılmadı. Wang ve arkadaşları foramen mentale'nin pozisyon-I ve II' de bulunmadığına dikkat çekmişlerdir (5).

Foramen mentale, ırk ve etnik varyasyonlar göstermektedir. En sık rastlanılan pozisyon-IV (2. premolar hizası) Çin toplumunda (5,6,11), Afrikalı Kenya toplumunda (8), Nijeryalılarda (18) ve Moğol ırkında (11) rastlanılmıştır. Foramen, beyaz ırkta (11) ve Zimbabwe yerlilerinde (15) pozisyon-V'de (2. premolar arkası) sık olarak bulunur. Genel olarak siyah ırkta (11), İngilizler'de (6), Kuzey Amerika beyazlarında (16) ve bizim toplumumuzda (10) foramen mentale sıklıkla premolarlar arasında (pozisyon-III) yer alır. Foramen, Suudi toplumunda (9) en sık olarak, birbirine yakın oranlarla, pozisyon-III ve IV'de rastlanılmıştır.

Sonuç olarak, foramen mentale varyasyonlar göstermektedir. Bu varyasyonlar insan vücudunda mevcut olan yapısal ve fonksiyonel asimetrinin bir sonucu olabilir. Bu görüşün desteklenmesi veya reddi için bu konu ile ilgili çok sayıda araştırmaya ihtiyaç bulunmaktadır. Bizim çalışmamız bu çalışmaların ilklerinden olup konuyla ilgili izleyecek çalışmalara öncülük etmektedir. Klinik uygulamalarda özellikle cerrahi öncesinde pre-operatif radyografiler ve değişik açıdan elde edilen filmlerle foramenin yeri belirlenmeye çalışılmalıdır. Ayrıca efektif mental

blok anestezisi uygulamalarında foramen mentale'nin toplumsal özellik gösterdiği akılda tutulmalı ve topluma özgü lokalizasyonu dikkate alınmalıdır.

Asymmetry of the Mental Foramen

Abstract:

Aim: *The locatiun of mental foramen has been reported for various ethnical groups in various positions. During injections and other operative procedures, the repeated failures of getting into the mental foramen suggest presence of a asymmetry or an anatomical variation. The aim of the present study is to investigate the possible foramen mentale asymmetry.*

Methods: *The present investigation is based on the examination of 37 adult mandibles. Asymmetry was determined as to the relations of the mental foramen to the lower teeth*

Results: *In our study, the foramen was found in 4 different positions. The most common position of the foramen was in line with the vertical axis of the second premolar tooth (position-IV).*

Conclusion: *It appears that the variation of the mental foramen is a result of asymmetry commonly found in the human body. The location of the foramen may also reflect ethnical differences. Prior to the surgery, the knowledge of the most common location of the foramen peculiar to the population might provide effective mental block anaesthesia.*

Key words: *Mandible; Mental foramen; Mental nerve; Premolar teeth*

Kaynaklar

1. Williams PL, Warwick R, Dyson M, Bannister LH. Grays Anatomy. 37 th ed. London (UK). Churchill Livingstone p.367, 1989.
2. Tebo HG, Telford IB. An analysis of the variations in position of the mental foramen. Anat Rec 107: 61-66, 1950.
3. Zivanovic S. some morphological characteristics of the East African mandibles. Acta Anat 77:109-119, 1970.
4. Boonpiruk N. Location of mental foramen in Thai skulls. J Dent Assoc Thai. 25(6): 295-302, 1975.
5. Wang TM, Shih C, Liu JC, Kuo KJ. A clinical and anatomical study of the location of the mental foramen in adult Chinese mandibles. Acta Anat 126:-29-33, 1986.
6. Santini A, Land MA. A comparison of the position of the mental foramen in Chinese and British mandibles. Acta Anat 137:208-212, 1990.
7. Gershenson A, Nathan H, Luchansky E. Mental foramen and mental nerve. changes with age. Acta Anat 126:21-28, 1986.
8. Mwaniki DL, Hassanali J. The position of mandibular and mental foramina in Kenyan African mandibles. East Afr Med J 69: 210-213, 1992.
9. al Jasser NM, Nwoku AL. Radiographic study of the mental foramen in a selected Saudi population. Dentomaxillofac Radiol 27:341-343, 1998.
10. Aktekin M, Celik HM, Celik HH, Aldur MM, Aksit MD. Studies on the location of the mental foramen in Turkish mandibles. Morphologie 87: 17-19, 2003.
11. Green RM. The position of the mental foramen. a comparison between the southern (Hong Kong) Chinese and other ethnic and racial groups. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 63: 287-290, 1987.
12. Dvorak J. Asymmetry of vertical localization of the foramen mentale in postnatal development according to age. Cesk Stomatol 72:215-218, 1972.
13. Diyarbakırlı S, Çalışkan S. İnsan beyninde morfolojik asimetri. Atatürk Üniv.Tıp Fak. Bülteni 22(4):877-880, 1990
14. Keleş P, Diyarbakırlı S, Aydınlioğlu A. Processus spinosus asimetrisi ve el tercihi ile ilişkisi. Van Tıp Derg 2:157-158, 1995
15. Mbajjorgu EF, Mawera G, Asala SA, Zivanovic S. Position of the mental foramen in adult black Zimbabwean mandibles. a clinical anatomical study. Cent Afr J Med 44: 24-30, 1998.
16. Moiseiwitsch JR. Position of the mental foramen in a North American, white population. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 85: 457-460, 1998.
17. Shankland WE 2nd. The position of the mental foramen in Asian Indians. J Oral Implantol 20:118-123,1994.
18. Kekere-Ekun TA. Antero-posterior location of the mental foramen in Nigerians. Afr Dent J 3:2-8, 1989.

***Enterococcus Faecalis*'e bağlı Aort ve Mitral Kapak Tutulumlu Bir Endokardit Olgusunda Tedavi Yaklaşımları**

Cengiz Özbek*, Ufuk Yetkin*, Nagihan Karahan**, Tevfik Güneş***, Ali Gürbüz****

Özet:

İnfektif kapak endokarditi hastada ciddi kardiyak hasarlara yol açabilmektedir. İnfektif endokarditin kalple ilgili komplikasyonları kapaklarda oluşan vejetasyonlar aracılığıyla meydana gelmektedir. Madde kaybıyla beraber lifletlerde yırtılma, yıpranma ve perforasyon gelişmektedir. Bunlar gibi ağır kardiyak yapısal defektlerin oluşumu 21. yüzyılda bile infektif endokarditin yüksek morbidite ve mortaliteye sahip bir infeksiyon hastalığı olma özelliğini korumasına neden olmaktadır. Bu çalışmada *Enterococcus faecalis*'e bağlı aort kapağının non koroner ve sağ koroner lifletlerinde yoğun vejetasyon yerleşimine bağlı madde kayıplı yıpranma gelişimi saptanan ve eş zamanlı mitral kapağı da etkilenmiş olan bir endokardit olgusu sunulmuştur. Olgumuzun tanınal değerlendirilmesinin yanı sıra uyguladığımız cerrahi yaklaşımın literatür bilgileri ışığında aktarılması amaçlanmıştır.

Anahtar kelimeler: *İnfektif endokardit, Enterococcus faecalis, vejetasyon, liflette yıpranma.*

İnfektif endokardit (İE) oldukça nadir görülen bir hastalıktır. Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yıllık insidansı 3-4/100.000 oranındadır. Ancak 21. yüzyılda bile yüksek morbidite ve mortaliteye sahip bir infeksiyon hastalığı olma özelliğini sürdürmektedir (1). Son 30 yıl içinde birbirini izleyen gelişmeler neticesinde günümüzde İE'in patogenezi daha iyi anlaşılmış ve tedavisinde önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Enterokoklar sindirim sisteminin normal flora bakterileri olup en önemli özellikleri, antimikrobik maddelere dirençli olmaları ve bu direncin başka mikroorganizmalara aktarılma olasılığıdır (2). Tüm endokarditlerin %5-15'inde etken olarak enterokoklar izole edilmiştir (3). İE'lerin üçüncü sıklıkta rastlanan ajanlarıdır. Enterokokkal bakteriyemilerde %8-30 oranında endokardit bildirilmiştir (4). Toplumdan kazanılmış bakteriyemilerde 1/3 oranında iken, nozokomiyal

bakteriyemilerde %1 oranındadır. Çoğunlukla sol taraf endokarditine neden olur ve mitral kapak, aort kapağına göre daha sık tutulur (3). Ancak aort kapak endokarditi daha yüksek oranda cerrahi girişim gerektirir. Tüm enterokokal endokarditlerde en sık izole edilen suş *Enterococcus faecalis*'tir, bunu *E. faecium* izler (2,5). Bu çalışmada, aort ve mitral kapakları kombine olarak etkilemiş ve hemokültürlerinde *E. faecalis* izole edilmiş İE tanılı olgumuzun operasyonunda saptanan aort kapağın nonkoroner ve sağ koroner lifletlerinde yoğun vejetasyon yerleşimine bağlı madde kayıplı yıpranma gelişimi ve cerrahi yaklaşımımızı literatür bilgileri ışığında aktarıyoruz.

Olgu Sunumu

Olgumuz 53 yaşında kadın olup kliniğimize operasyon amacıyla kabulünden 4 ay önce başlayan ateş, halsizlik ve nefes darlığı yakınmaları tarifliyordu. Bunların başlangıcında ilk başvurduğu sağlık kuruluşunda aort ve mitral kapağında yetmezlik olduğu belirlenerek iki ay süresince verilen ayakta tıbbi tedaviden yarar görmediği anlaşılmıştır. Başvurduğu diğer bir sağlık kuruluşunda yapılan incelemeler sonrasında İE ön tanısı düşünülerek hastanemize yönlendirilmiştir. Hastanın ilk başvurusunda Kardiyoloji kliniğimize gerçekleştirilen ekokardiyografik incelemesinde, aort kapağın sağ ve nonkoroner lifletleri ile ilişkili

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği

*: Doç. Dr.- Klinik Şef Yard.

** :Uzm. Dr.-II. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şefi

***: Klinik Asistanı, Dr.

****: Doç. Dr.- Klinik Şefi

Yazışma adresi: Doç. Dr. Ufuk YETKİN

1379 Sok. No:9, Burç Apt. D:13

35220, Alsancak/ İZMİR

1,2x1,1 cm boyutlarında vejetasyonla uyumlu kitle görünümü, mitral kapak üzerinde ise 0,7x0,4cm ebatlarında vejetasyonla uyumlu kitle görünümünün yanı sıra ciddi mitral yetmezliği, aort yetmezliği (3/4°) ve 1-2.° triküspit yetmezliği ve 60-65mm Hg değerinde pulmoner hipertansiyon ile uyumlu bulgular saptandı (Resim 1). Sol ventrikül diastol sonu çapı 53 mm ve sistol sonu çapı 35 mm saptandı.

Resim 1. Olgumuzun ilk başvurusunda mitral kapağında bulgularan vejetasyon görüntüsü.

Resim 2. Yatışının 2. haftasında tekrarlanan ekokardiyografisinde mitral kapağın atriyal yüzündeki vejetasyon ile aort kapağında mitraldekine oranla daha büyük cesametteki vejetasyonun görünümü.

Ejeksiyon fraksiyonu %60 bulundu. Yapılan diğer incelemelerinde saatlik sedimantasyon hızı, 118mm/s iken, hematokrit değeri, %30.8 olup, hipokromik mikrositer özellikle eritrosit yapısı tespit edildi. CRP değeri de 34mg/L saptandı. İE ön tanısıyla acil olarak Kardiyoloji kliniğimize yatırılan hastanın üç hemokültüründe de *E. faecalis* üremesi üzerine İnfeksiyon Hastalıkları konsültasyonu sonrası duyarlı olarak saptanan teikoplanin+seftriakson ikili parenteral antibiyoterapisi uygun pozolojiden başlandı. Yatışının 2. haftasında tekrarlanan ekokardiyografide aynı lezyonların sebat ettiği saptandı (Resim 2). Ardından 3. haftanın sonlarında tekrarlanan son ekokardiyografide ise mitral kapaktaki vejetasyonun kaybolduğu gözlemlendi.

Yatışının bir ayında ateş semptomu tamamen yok olan hastanın tekrarlanan hemokültürlerinde üreme olmadı. Olgumuzun yapılan ek incelemelerinde septik emboliyle uyumlu bir bulgu saptanmadı. Antibiyoterapisi altı haftaya tamamlanan olgu operasyon amacıyla kliniğimize kabul edildi.

Resim 3. Operasyon esnasında aort kapaktaki vejetatif yapıların ve yıpranmayla incelttiği lifletlerin görünümü.

Medyan sternotomi ve rutin kanülasyon gerçekleştirildi. 28°C'lik orta derecede hipotermi altında aortotomiye takiben, koroner ostium ağızlarından uygulanan selektif antegrad izotermik potasyumlu kan kardiyoplejisi ile arrest sağlandı. Aortotomiye takiben sağ koroner lifletin tüm yüzeyinde ve nonkoroner lifletin de büyük bir alanında yaygın vejetatif kitle yapıları ve muhtemelen bunların oluşturduğu lifletlerde yıpranmaya sekonder ileri derecede incelmeye belirlendi (Resim 3). Doğal aortik kapağın rezeksiyonu sonrası sol atriyotomi yapıldı. Mitral kapakta vejetasyonla uyumlu kitle lezyonu saptanmadı. Mitral kapağa bikomissürotomi + bikomissüral segmental annüloplasti tekniğiyle uygulanan valvuloplasti işlemi sonrası gerçekleştirilen salin injeksiyonu kontrolü testinde koaptasyonunun suboptimal olması üzerine kapağın replasman amacıyla rezeksiyonu gerçekleştirildi. Kapak onarımından yana olan konservatif yaklaşımımızın bu kısmi başarısızlığın nedeninin anterior lifletin A2 bölgesindeki kordalarda oluşan yaygın ruptüre bağlı santral kaçığın önlenememesi olduğu izlenimi edinildi (Resim 4). Mitral anulusta destrüksiyon saptanmadı. Hastaya 27 no Edwards-Mira mekanik kapakla (Educords Lifesciences; Irvine, Califzio, ABD) pledgetli ti-cron U sütürlerle mitral kapak replasmanı gerçekleştirildi. Ardından 19 no Carbomedics mekanik kapakla aort kapak replasmanı uygulandı. İntraoperatif alınan kültürlerinde üreme saptanmayan hasta, şifa ile

taburcu edildi. Postoperatif dönemde 6 hafta süreyle İnfeksiyon Hastalıkları Kliniğimizin önerisiyle peroral antibiyoterapisini sürdüren hastanın postoperatif 2. aydaki kontrol ekokardiyografisinde normal fonksiyonlu mitral ve aortik protez kapak saptandı.

Resim 4: Olgumuzun suboptimal koaptasyonla sonuçlanan mitral valvuloplastiye yol açan işlem öncesi A2 bölgesindeki yaygın kordal rüptürlerin görünümü.

Tartışma

İnfekif endokarditin (İE) kalple ilgili komplikasyonları kapaklarda veya perivalvüler bölgede gerçekleşir. Madde kaybıyla birlikte kapakçıkların rüptürü özellikle lifletlerde yırtılma, yıpranma, perforasyon ve bombelenmeden sorumludur. Mitral kapak endokarditlerinin 2/3'ünde yetmezlik gelişir. Doğal kapak endokarditlerinde organizmanın cinsi ve tanı zamanı morbidite ve mortaliteyi etkiler. Eğer tanı gecikirse veya enfeksiyona stafilokoklar ya da enterokoklar gibi etkenler neden olmuşsa cerrahi gereksinim artar ve prognoz bu organizmaların daha virülan ve antibiyoterapiye rezistan olması, intrakardiyak harabiyetin daha şiddetli gelişmesi ve embolik komplikasyonların daha sık beklenmesi gibi nedenlerle, daha kötü olur (2,6).

Olgumuzda da her iki kapakta kombine görülen, liflet destrüksiyonu, erozyonu ve/veya korda tendinea rüptürüne bağlı yetmezlik gelişmiştir.

Hayatı tehdit eden enterokok enfeksiyonlarında tek başına aminoglikozit ya da tek başına penisilin kullanılması durumunda tedaviden sonuç alınması mümkün değildir (2,7). Olgumuzun ilk başvurduğu sağlık kuruluşunda uygulanan bu iki ajanın kombinasyonunda başarılı sonuç alınamaması ve endokardit tanısının konması üzerine merkezimize sevk gerçekleştirilmişti. Enterokoklar sahip oldukları mobil genetik elementler (plazmid ve transpozonlar)

sayesinde son yıllarda belirgin direnç kazanmışlardır. Bunlar arasında en önemlileri yüksek düzeyde aminoglikozit direnci, glikopeptid direnci, β laktamaz yapımı ve diğer mekanizmalarla gelişen yüksek penisilin direncidir (2).

Olgumuzda preoperatif dönemde belirlenen ve transfüzyon gerektiren anemi, tüm hastalarda saptanılabilen İE'e özgü değişmez bir bulgudur (8). Olguların %90'ından fazlasında eritrosit sedimantasyon hızı yüksekliği (olgumuzda 118mm/h) bulunur.

İlk defa 1965'de aktif İE'li bir hastada başarılı kapak ameliyatı ile başlayan cerrahi tedavi, gün geçtikçe daha çok yapılmaya başlanmıştır (9). Cerrahi, aktif İE'li hastaların en az %30'unda ve iyileşme sonrası bir diğer %20-40'ında gerekli olmaktadır (10). Cerrahi endikasyonlar dikkatli klinik değerlendirme, mikrobiyolojik test sonuçları ve tekrarlanan ekokardiyografik incelemelere dayandırılmalıdır (11). İE'de kalp yetmezliği gelişmesi, valvüler obstrüksiyon, ekokardiyografide kesin perivalvüler apse görünümünün saptanması, Candida dışı fungal endokardit, uygun antimikrobiyal tedaviye rağmen bakteriyeminin devam etmesi, etkin antimikrobiyal ilaç bulunamamasından ötürü enfeksiyon kontrolünün sağlanamaması, instabil mekanik kapak ve *Pseudomonas* etkenli endokardit günümüzde acil cerrahi tedavi endikasyonu olarak kabul edilmektedir (6, 9,10, 12).

Endokardit yalnızca olgumuzdaki gibi kapak lifletlerinde sınırlı ise, mitral kapak tamiri mümkün değilse aort kapağında olduğu gibi alışılmış biçimde replase edilir (13). Yine olgumuzda uyguladığımız gibi; medikal tedavi protokolü ile enfeksiyon kontrol altına alındıktan sonra uygulanacak elektif cerrahi girişim, hastaların önemli bir kısmında erken dönem mortalite ve morbidite riskini oldukça azaltır.

Düşük enfeksiyon riski nedeniyle homogreftler ideal olmasına karşın elde edilmesi zordur (14). Bu nedenle tercih edilen mekanik kapak replasmanı ile kombine antibiyotik tedavisi uygulanan hasta gruplarında sonuçlar tatminkârdır. Mekanik kapak replasmanı sonrasında erken ve geç reinfeksiyon insidansı, homograftların ve doku kapakların sonuçları ve yaşam beklentisiyle kıyaslanabilecek seviyededir (15). Bauernschmitt ve ark. 1988-1996 yılları arasında ameliyat ettikleri 138 olgunun tümünde enfekte kapak bölgesine radikal debridman sonrası tümünde mekanik kapakla replasman uygulamışlardır. Bu çalışmada erken dönem mortaliteye %11,5 olarak belirlemişlerdir (16). Özellikle İE'de mekanik kapakla replasmanı önermişlerdir. Günümüzde değişik çalışmalarda %4-30 arasında verilen ameliyat mortalitesi de kabul edilebilir düzeydedir (17). Ameliyat sonrası en az 4

hafta ve üzeri antibiyotik alınmasının sağ kalım üzerine olumlu etkisi vardır (18).

Sonuç olarak; İE tedavisi deneyimli bir ekibin işidir. Hastaların hızla kardiyovasküler cerrahi uygulanabilecek merkezlere yönlendirilerek, izlemlerinin İnfeksiyon Hastalıkları, Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi olmak üzere multidisipliner olarak gerçekleştirilmesi ve mikrobiyolojik tanısının konulmasına çalışılmalıdır. Doğal kapak tutulumunda, tamirin olanak dışı olduğu durumlarda, seçilecek kapak cinsi çok önemli olmamakla birlikte; uygulanacak etkin bir debridman ve başarılı klasik mitral kapak replasmanı ile kombine etkin antibiyotik protokolü en radikal tedavi seçeneğidir.

Management in an Endocarditis Case with Aort and Mitral Valve Involvement due to *Enterococcus Faecalis*

Abstract:

Severe cardiac injuries can be seen after infective endocarditis. Cardiac complications of infective endocarditis develop with vegetations of valves. In association with tissue loss, tearing, erosion and perforation of leaflets develop. These severe cardiac structural defects lead to high morbidity and mortality rates even in 21st century.

*In this study we present an endocarditis case due to *Enterococcus faecalis* showing erosion with tissue loss because of intensive vegetation located at the non-coronary and right coronary leaflets of the aortic valve and also affecting the mitral valve. We aimed to present our diagnostic evaluation and surgical approach by literature support.*

Key words: *Infective endocarditis, *Enterococcus faecalis*, vegetation, leaflet injury.*

Kaynaklar

1. Akalın HE. İnfektif Endokardit. Topçu AW, Söyletir G, Doğanay M (Editörler). İnfeksiyon Hastalıkları'nda. Birinci Baskı, Ankara, Nobel Tıp Kitabevleri, pp.581-586, 1996.
2. Koçoğlu E, Karabay O, İnce NK, Şahin İ. Fusidik Asitin Enterokoklar ve Streptococcus Pyogenes Suşlarına Etkinliğinin Araştırılması. Van Tıp Dergisi 12(3): 201-5, 2005.
3. Kreft B, Marre R, Schramm U, Wirth R. Aggregation substance of *Enterococcus faecalis* mediates adhesion to cultured renal tubular cells. Infect Immun 60 (1): 25-30, 1992.
4. Livornese LL, Drus S, Jamel C et al. Hospital acquired infection with vancomycin-resistant *E. faecium* transmitted by electronics thermometers. Ann Intern Med 117:112-6, 1992.
5. Coudron PE, Myhall CG, Facklam RR, et al. Streptococcus faecium outbreak in a neonatal intensive care unit. J Clin Microbiol 20: 1044-8, 1984.
6. Nihoyannopoulos P, Oakley CM, Exadactylos N, et al. Duration of symptoms and the effect of a more aggressive surgical policy: two factors affecting prognosis of infective endocarditis. Heart J 6: 380-90, 1985.
7. Ulusoy S. Dirençli Gram pozitif kok infeksiyonlarında antimikrobiyal tedavi ve glikopeptid antibiyotikler. Editör Ulusoy S. Gram pozitif kok infeksiyonları sorun ve çözümler. Ankara. Güneş Kitabevi, 59-67, 2003.
8. Cecchi E, Parrini A, Chinaglia F, et al. New diagnostic criteria for infective endocarditis: a study of sensitivity and specificity. Eur Heart J 18: 1149-56, 1997.
9. Waalace AG, Young WG, Osterhout S. Treatment of acute bacterial endocarditis by valve excision and replacement. Circulation 31: 450-3, 1965.
10. Jault F, Gandjbakhch I, Rama A, et al. Active native valve endocarditis: determinants of operative death and late mortality. Ann Thorac Surg 63:1737-41, 1997.
11. Verheul H, Van den Brink RB, van Vreeland T, et al. Effects of changes in management of active infective endocarditis on outcome in a 25-year period. Am J Cardiol 72: 682-7, 1993.
12. Von Reyn CF, Levy BS, Arbeit RD. Case definitions for infective endocarditis. Am J Med 96: 220-2, 1994.
13. Çekirdekçi A Akut Olarak Gelişen Kapak Hastalıkları. Tanısal ve cerrahi yaklaşım. T Klin Kardiyoloji 15: 142-4, 2002.
14. Hadjinikolau L, Triposkiadis F, Zairis M, Chlapoutakis E, Spyrou P. Successful management of *Brucella melitensis* endocarditis with combined medical and surgical approach. Eur J Cardiothorac 19: 806-10, 2001.
15. Guerra JM, Tornos MP, Parmanyer-Miralda G, et al. Long term results of mechanical prostheses for treatment of active infective endocarditis. Heart 86: 63-8, 2001.
16. Bauerschmitt R, Jakob HG, Vahl CF, Lange R, Hagl S: Operation for infective endocarditis. results after implantation of mechanical valves. Ann Thorac Surg 65: 359-64, 1998.
17. Tiryakioğlu O, Tiryakioğlu SK, Türk T, Özkan H, Bozat T, Yavuz Ş. Aktif enfektif endokarditte ameliyat zamanlaması. Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg 14 (3): 194-8, 2006.
18. Nunez NG, Baron JV, Zaveleta NS, et al. Echocardiographic study of patients with congenital heart disease and infective endocarditis. Echocardiography 18: 485-90, 2001.

Bruselloz Olgularında Yüksek Ferritin Düzeyleri: 3 Olgu Sunumu

Servet Efe*, Mustafa Kasım Karahocagil**, İmdat Dilek*, Hayrettin Akdeniz**

Özet:

Bruselloz bir enfeksiyon hastalığı olması nedeniyle, C-reaktif protein ve ferritin gibi akut faz reaktanlarını yükseltmektedir. Çalışmamızda; bruselloz tanısı konan ve çok yüksek ferritin değerleri olan 3 olgu sunuldu. Üçü de erkek olan olguların yaşları sırasıyla 17, 40 ve 45 idi. Her üç olgu da semptomatik olup brusella aglütinasyon titreleri 1/1280'in üzerindeydi. Olguların ferritin değerleri sırasıyla 1500 ng/mL, 893 ng/mL ve 816 ng/mL bulundu. Olgulardan ilk ikisi doksisisiklin, streptomisin ve rifampisin, diğeri ise doksisisiklin, gentamisin ve siprofloksasin ile tedavi edildi. Bruselloz tedavisi sonrası, klinik tablo düzeldi ve ferritin düzeyleri normal sınırlara geriledi. Sonuç olarak, bu üç olgu bruselloz hastalarında ferritinin çok yüksek düzeylere çıkabileceğini göstermektedir.

Anahtar kelimeler: Bruselloz, yüksek ferritin düzeyi, akut faz reaktanı

Zoonotik bir enfeksiyon olan bruselloz, ülkemizde yaygın olarak görülmekte ve yüksek oranlarda morbiditeye yol açmaktadır (1,2). Bruselloz klinik olarak birçok enfeksiyon ve inflamatuvar hastalıkla benzer klinik semptomlar oluşturabilmektedir. Hastaların çoğunda en belirgin klinik semptomlar ve bulgular yüksek ateş, eklem ağrıları, halsizlik, iştahsızlık ve kilo kaybıdır (3). Etken başta retikuloendotelial sistemi tutmakla beraber vücutta başka sistemleri de tutabilmekte, bu nedenle çok değişik klinik tablolara yol açabilmektedir (1-11).

Bruselloz bir enfeksiyon hastalığı olması nedeniyle C-reaktif protein (CRP) ve ferritin gibi akut faz reaktanlarında yükselmeye yol açabilmektedir (9,11). Brusella olgularında, ferritin bir akut faz reaktanı olarak yükselmekle birlikte çok yüksek değerler bildirilmemiştir. Ferritinin aşırı yükselmesi daha çok hemokromatozis ve Still gibi hastalıkları düşündürmektedir. Burada, tanı anında ferritin düzeyleri çok yüksek olan 3 bruselloz olgusu sunuldu.

Olgu-1

17 yaşında erkek hasta hayvancılıkla uğraşıyordu. Bir ay önce vücudunda döküntüler, ateş ve öksürük şikâyetleri başlamış, daha sonra döküntüleri kendiliğinden kaybolmuştu. Öksürük ve ateşinin geçmemesi üzerine gittiği sağlık kuruluşunda akut bronşit tanısıyla, antibiyotik ve nonsteroid

antiinflamatuvar başlanmıştı.

Ancak hastanın özellikle eklem ağrılarının ve ateşinin devam etmesi ve genel düşüklük halinin daha da kötüleşmesi üzerine polikliniğimize başvurmuştu.

Fizik muayenede; traube kapallığı dışında patolojik bulgusu yoktu. Laboratuvar bulgularında dikkati çeken ferritinin 1500 ng/ml ve LDH'nin 1121 U/L olmasıydı. Ayrıca patolojik olarak tam idrar tetkikinde 36/hpf^l eritrosit ve hemoglobini 10 g/l idi. Karaciğer fonksiyon testleri dahil diğer bütün laboratuvar değerleri normal sınırlar içindeydi.

Hematüri ile birlikte ferritinin yüksek olması nedeniyle konnektif doku hastalığı ön tanısıyla tetkik için kliniğe yatırıldı. Daha sonra brusella tüp aglütinasyonu testi 1/1280 olarak belirlenerek bruselloz tanısı kondu. Hastaya ikili antibiyotik (doksisisiklin 200 mg/gün 6 hafta, rifampisin 600 mg/gün 6 hafta) başlanarak taburcu edildi. Bir ay sonra yapılan kontrolde; genel durumu düzelen hastanın laboratuvar değerleri; hemoglobin:13,4 g/dl, ferritin: 102ng/mL, LDH: U/L 490 idi.

Olgu-2

40 yaşında erkek hasta, çiftçilikle uğraşıyordu, 2 aydan beri eklem ağrısı, üşüme ve titreme şikâyeti mevcuttu. Durumunun gittikçe kötüleşmesi nedeniyle polikliniğimize başvurmuştu.

Fizik muayenede; dalak, kot altında 2cm ele geliyordu. Laboratuvar bulgularında; ferritin: 893ng/ml, LDH:509U/L, sedimantasyon:64mm/saat, CRP:116mg/L, brusella tüp aglütinasyon testi: 1/1280 bulundu. Diğer laboratuvar değerleri normal sınırlardaydı. Hasta, bruselloz tanısı ile enfeksiyon hastalıkları bölümüne yatırıldı. Doksisisiklin 200

*Y.Y.Ü Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

**Y.Y.Ü Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları AD

Yazışma Adresi: Dr. İmdat DİLEK

Y.Y.Ü. Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
VAN

mg/gün 6 hafta, rifampisin 600 mg/gün 6 hafta ve streptomisin 1 gr /gün 2 hafta başlandı. 2 haftalık tedaviden sonra genel durumu düzeldi, ateşi normale düştü, laboratuvar değerleri; ferritin:326 ng/ml, sedimantasyon:35mm/saat, CRP:14,3 mg/L ve LDH:309 U/L olarak görüldü.

Olgu-3

45 yaşında erkek hasta çiftçilikle uğraşıyordu. Bir aydan beri ateş, karın ağrısı, terleme ve eklem ağrıları mevcuttu. Bu şikâyetleri nedeniyle adını bilmediği ağrı kesici ve antibiyotik kullanmıştı. Yakınlmalarının artması nedeniyle polikliniğimize başvurmuştu.

Fizik muayenede; dalak büyüklüğü (kot altında 3 cm) dışında patolojik bulgu yoktu. Laboratuvar bulgularında; ferritin:816 ng/mL, ALT:117 U/L, AST:97 U/L, LDH:750 U/L, GGT:79 U/L, ALP:380 U/L, CRP:18 mg/L, total bilirubin: 2,54 mg/dL, direk bilirubin:1,59 mg/dL ve brusella tüp aglütinasyonu:1/1280 olarak bulundu. Diğer laboratuvar değerleri normal sınırlarda idi. Bruselloz tanısı konulan hastaya, karaciğer enzim yüksekliği nedeniyle gentamisin (160 mg/gün 10 gün), doksisisiklin (200 mg/gün 6 hafta) ve siprofloksasin (1000 mg/gün 6 hafta) başlandı. 3 hafta sonra kontrole gelen hastanın genel durumu düzelmişti ve yapılan tetkiklerinde ferritin:216 ng/ml, ALT:46 U/L, AST:42U/L ve LDH; 248 U/L olarak tespit edildi.

Tartışma

Brusella, hayvanlardan insanlara direkt temas yolu ya da infekte ürünlerin uygunsuz tüketilmesi ile bulaşmaktadır. Ülkemizde brusellozun sık görülmesinin en önemli nedeni, infekte çiğ süt ve süt ürünleri ile beslenme alışkanlıkları ve kırsal yörelerde hayvanlarla yakın temastır. Bruselloz olgularının çok çeşitli semptom ve bulgularla seyrettiği ve birçok hastalıkla karışabildiği bilinmektedir (4,5). Bruselloz olgularının en önemli semptomları ateş, artralji/artrit ve hepatosplenomegali olup bunlara karın ağrısı, baş ağrısı, halsizlik, zayıflama, öksürük ve gece terlemesi eşlik edebilir. Olgularımızda ateş, artralji ve halsizlikle birlikte ferritin düzeylerinin de çok yüksek olması Still ve hemokromatozis gibi hastalıkları akla getirmektedir. Hemokromatozis, çoğunlukla kadınlarda görülmekte olup diğer klinik bulguların yanında genellikle hiperpigmentasyon söz konusu olmaktadır. Bu olgulara daha önce transfüzyon da yapılmamıştı. Bu açıdan bu 3 erkek olguda hemosiderozis yada hemokromatozis düşünülmeydi. Still hastalığı sistemik bir hastalık olup çok yüksek ateş ve ateşle birlikte eritem gibi cilt lezyonları görülebilmektedir. Still hastalığında spesifik bir tanı yöntemi söz konusu olmayıp daha çok diğer hastalıkların dışlanması,

linik ve tedaviye alınan hızlı cevapla tanı konabilmektedir. Yöremizde bruselloz olgularının sık görülmesi ve benzer semptomlar oluşturması bu hastalığın öncelikli düşünülmesine yol açtı. Bruselloza yönelik serolojik tetkiklerle bruselloz tanısı konmuş olması hastaların kliniğini izah etme açısından yeterli bulundu. Bruselloz tedavilerine cevap alınması da tanıları doğrulamış oldu.

Bruselloz olgularında anemi, lökopeni ve trombositopeni ile sedimantasyon, CRP, ALT, AST, LDH ve ferritin yüksekliği görülebilmektedir (6-8). Bruselloz olgularında diğer akut faz reaktanları gibi ferritin de orta derecede yükselebilmektedir (5-11). Bu olgularda ferritin yükselmesinin non-spesifik doku hasarına, demir metabolizmasındaki ve/veya hematopoezdeki anormalliklere bağlı olarak meydana geldiği belirtilmektedir (9,10). Bildirilen olgulardaki en yüksek ferritin düzeyi 250 ng/L dir (11). Olgularımızda niçin ferritin düzeylerinin çok yüksek olduğu (1500 ng/l, 893 ng/l ve 816 ng/l) izah edilemedi. Ancak bakteri yüküne dokuların aşırı inflamatuvar yanıt vermesi ile ilgili olabileceği düşünüldü. Bruselloz olgularında çok yüksek ferritin düzeylerinin klinik ya da prognostik bir öneminin olup olmadığını geniş klinik çalışmalar ortaya koyabilir.

Sonuç olarak, bu olgular bir akut fan reaktanı olan ferritinin brusella enfeksiyonunda çok yüksek değerlere çıkabileceğini göstermektedir.

High Ferritin Levels in Cases of Brucellosis: 3 Case Reports

Abstract:

Acute phase reactants such as CRP and ferritin are increased in brucellosis because it is an infectious disease. In this study, three cases with brucellosis having very high ferritin levels are presented. The patients ages were 17, 40 and 45 respectively and all of them were male. All cases had symptoms consistent with brucellosis with brucella agglutination titers above 1/1280. Ferritin levels of the cases were 1500 ng/ml, 893 ng/ml and 816 ng/ml, respectively. The first two patients were treated with doxycycline, streptomycin and rifampicin and the last with doxycycline, gentamicin and ciprofloxacin. Clinical picture recovered after antibrucellar treatment and ferritin levels declined to normal ranges. In conclusion, these three cases show that ferritin levels may increase to very high levels in brucellosis.

Key words: Brucellosis, high ferritin level

Kaynaklar

1. Gruner E, Bernasconi E, Galeazzi RL, Buhl D, Heinzle R, Nadal D. Brucellosis; an occupational hazard for medical laboratory personnel. Report of five cases. Infection 22: 33-7, 1994.

2. Aktař F, řenol E, Yetkin A, Grdoęan K, Ulutan F. Brusellozda klinik ve laboratuvar bulgularının hastalık stresi ile iliřkisi, Trk Mikrobiyol Cem Derg 24: 164-9, 1994.
3. Danese I, Haine V, Delrue RM et al. The Ton system, an ABC transporter, and a universally conserved GTPase are involved in iron utilization by *Brucella melitensis* 16M, *Infect Immun* 10: 90-7, 2004.
4. Young EJ. Brusellosis. In: Feigin RD, Cherry JD (eds). *Textbook of Pediatric Infectious Disease*. Philadelphia: WB Saunders Company 1417-23, 1998.
5. Tsolia M, Drakonaki S, Messaritaki A, et al. Clinical Features, Complications and treatment outcome of childhood bruscellosis in Central Greece. *J Infect* 44: 257-62, 2002.
6. Shalev H, Abramson O, Levy J. Hematologic manifestations of bruscellosis in children. *Pediatr Infect Dis J* 13: 543-4, 1994.
7. AlEissa Y, AlNasser M. Haematological manifestations of childhood bruscellosis. *Infection* 21: 236, 1993.
8. AlEissa YA, Kambal M, AlNasser M, AlHabib S, AlFawaz IM, AlZamil FA. Childhood bruscellosis: a study of 102 cases. *Pediatr Infect Dis J* 9: 749, 1990.
9. Ahluwalia N. Diagnostic utility of serum transferrin receptors measurement in assessing iron status, *Nutrition Rev* 56: 133-6, 1998.
10. Reizenstein P. Iron, free radicals and cancer, *Med Oncol Tumor Pharmacother* 8: 229-32, 1991.
11. Bayraktar M, Bayraktar N, Bayındır Y, Durmaz R. Brusellozlu hastalarda serum c-reaktif protein, demir ve ferritin dzeylerinin tanı ve izlemdeki deęeri. *Ankem Derg* 19: 61-63, 2005.

Stenotrophomonas Maltophilia Suşlarının Klinik Önemi

Dilek Dülger, Mustafa Berктаş

Özet:

Esas olarak nozokomiyal bir patojen olan *S. maltophilia*, sıklıkla erişkinlerin orofarinkslerinden, balgamlarından ve içinde yaşadığımız birçok ortamdan izole edilen bir bakteridir. Bu bakterinin neden olduğu klinik tablolar içerisinde en sık üriner sistem ve yara infeksiyonları gözlenir. Bazı kaynaklarda fırsatçı *Pseudomonas*'lar içerisinde ele alınıp incelenen bu bakteri, esas olarak nozokomiyal infeksiyonlardaki rolü ile dikkati çekmektedir. Antibiyotiklere dirençli olması diğer bir özelliğidir ve bu nedenle tedaviye başlanmadan önce duyarlılık testleri yapılmalıdır. Üriner sistem, kulak-burun-boğaz infeksiyonları ya da bakteriyemi ile birlikte olan nozokomiyal infeksiyonlarda, sorumlu etkenin *S. maltophilia* da olabileceği hatırlanmalı ve antibiyotik tedavisine başlarken bu durum göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar kelimeler: *Stenotrophomonas maltophilia*, nozokomiyal infeksiyon, antibiyotik tedavisi.

İnfeksiyon hastalığı yapan etkenler arasında önemli yer tutan bakterilere karşı elimizde antibiyotikler gibi çok önemli bir silahımız bulunmasına rağmen, yıllar içerisinde gerekli gereksiz her durumda kullanılmalarına bağlı olarak antibiyotik direnci gibi önemli bir sorun ortaya çıkmıştır. Zamanla bu alandaki araştırmalarla direncin ne olduğu, nasıl geliştiği ile ilgili bilgilerimiz artmıştır. Günümüzde mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyolojinin gerek bu alanında, gerekse diğer alanlarında araştırmalar sürmektedir. Ancak, ülkemizde infeksiyon hastalıklarının, bu alanda uzmanlaşan hekimler dışındaki hekimler tarafından da tedavi edilmesi ve her hekimin bu ilaçları aynı duyarlılıkla kullanmaması direnç gelişimini hızlandırmaktadır.

Diğer yandan yapılan çalışmalarla in vitro duyarlılık testleri yapılmadan antibiyotik kullanılmaması gerektiği vurgulanmakta ise de, ampirik antibiyotik kullanımının yaygın olduğu bilinmektedir. Şartlara bağlı olarak bu durum kimi zaman bir zorunluluk da olabilmektedir. Ampirik tedavi protokollerindeki başarı ilaç-bakteri ilişkisinin iyi bilinmesine bağlıdır. Günümüzde antibiyotiklere duyarlı ve dirençli bakteri suşlarının coğrafik bölgelere, hatta hastanelere göre değişkenlik gösterdiğini bilmekteyiz.

Bu nedenle sık aralıklarla direnç araştırmaları yapılmalı ve ilgili bakteri ile ilaçlar arasındaki duyarlılık-direnç oranları saptanmalıdır. Bu arada, ülkemizin bir bölgesinde yapılan çalışma diğer bölgelerdeki hekimlere yol gösterici olmakla birlikte tam bir örnek teşkil edeceğini düşünmek de hata olacaktır.

İnfeksiyon Etkenleri

İnsanlarda hastalık yapan mikroorganizmalar; bakteri, mantar, protozoon, helmint ve virus olmak üzere 5 grupta ele alınabilir. Bakteriler prokaryot aleminde, funguslar ve protozoonlar protistalar içerisinde, helmintler ise hayvanlar aleminde incelenmektedirler. Virusların canlı hücreden bağımsız üreme yetenekleri yoktur, ancak başka hücrelerin içinde replikasyona uğrarlar (1).

Bu mikroorganizmalarla ortaya çıkan infeksiyon hastalıkları genel olarak; hastane dışında gelişen (toplum kökenli) infeksiyonlar ve hastane (nozokomiyal) infeksiyonları olmak üzere iki başlık altında ele alınmaktadır. Toplum kökenli infeksiyonlar konumuz dışında olup burada nozokomiyal infeksiyonlara değinilecektir.

Nozokomiyal İnfeksiyonlar

Nozokomiyal infeksiyonu teriminden genellikle, insanların hastaneye yattıktan 48-72 saat sonrası ile taburcu edildikleri günden itibaren 10 gün sonrasına kadar geçen aralıkta meydana gelen infeksiyonlar anlaşılmaktadır. Toplum kökenli etkenlerle gelişen infeksiyonlarla mücadele konusunda yapılan aşı çalışmaları sayesinde, hastalığın meydana gelmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, VAN.

Yazışma adresi: Prof. Dr. Mustafa Berктаş.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.

65200 - Van

önlenebilmekte ise de, bu durum nozokomiyal infeksiyonlar için şimdilik mümkün gözükmemektedir. Hastane dışında gelişen toplumsal infeksiyonların birçoğunda antibiyotik tedavisi ile iyi sonuçlar alınabilmektedir. Oysa nozokomiyal infeksiyonlar söz konusu olunca antibiyotik tedavisinin sonuçları o kadar yüz güldürücü olmamaktadır. Diğer yandan tedaviye direnç gelişmesi riski yüksek olup, bu risk en yüksek oranda nozokomiyal infeksiyonlarda gözlenmektedir. Bu arada antibiyotik tedavisinin maliyetleri açısından değerlendirildiğinde, hastane dışında gelişen infeksiyonların tedavi maliyetinin daha ucuz olduğu, buna karşın nozokomiyal infeksiyonların çoğu kez *S. maltophilia* gibi çoğul dirençli bakterilerle gelişmesi nedeniyle daha yüksek maliyetli oldukları da hatırlanmalıdır. Önemli bir diğer husus da bu tür infeksiyonların, altta yatan sorunları nedeniyle hastanede yatmakta olan, bu sorunların tedavisi amacıyla invaziv girişimlere maruz kalan, hastanede kalış süreleri uzamış hastalarda meydana gelmiş olmasıdır (2-4).

Nozokomiyal infeksiyonlar çoğunlukla; cerrahi yara infeksiyonları, bakteriyemi ve sepsis, akciğer infeksiyonları ve üriner sistem infeksiyonları olarak tanımlanmaktadır. İleri yaş, prematürite, geçirilmiş operasyon, diabetes mellitus, malignite ya da invaziv bir girişimin varlığı, nozokomiyal infeksiyonların gelişmesinde önemli risk faktörlerdir (2, 3).

Gerek nozokomiyal, gerekse toplumsal kaynaklı infeksiyonlarda *Pseudomonadeceae* ailesindeki *Pseudomonas* cinsi bakteriler önemli bir yer tutmaktadır. *Pseudomonas* cinsi bakteriler; Gram negatif, fermentasyon yapmayan, aerobik basillerdir. *Pseudomonas aeruginosa* esas olarak konak savunmasının azalmış olduğu durumlarda sepsis, pnömoni, idrar yolu infeksiyonu gibi hastalıklara sebep olmaktadır. Bu cinste yer alan bakteriler incelenirken en çok kullanılan sınıflandırmalarda, başta *Pseudomonas aeruginosa* türü olmak üzere *P. cepacia*, *P. maltophilia*, *P. mallei* ve *P. pseudomallei* türlerinin adı geçmektedir. *Pseudomonas* cinsinde bulunan bakteriler, rRNA homolojilerine göre önceleri 5 gruba ayrılmışlardır. *Pseudomonas maltophilia*, rRNA homolojisine göre yapılan bu sınıflandırmada önceleri 5. grupta yer almakta iken, özellikle genetik alandaki moleküler biyolojik gelişmeler yardımı ile başka cins içerisinde yer alması gerektiği düşünülmüş ve buna uygun olarak önce *Xanthomonas* cinsine, daha sonra da *Stenotrophomonas* cinsine alınmıştır. Günümüzde *S. maltophilia* olarak adlandırılan bakteri *Stenotrophomonas* cinsinde yer alan tek türdür (4).

Stenotrophomonas Maltophilia

S. maltophilia, tüm *Pseudomonadeceae* ailesi üyeleri gibi Gram negatif, aerob bir basildir. Normal şartlarda ve rutin besi yerlerinde pigment üretmez. Bazı suşlar, bazı özel agarlarda (deoxycholate) gri bir renk oluştururlar. Kanlı agarda hemolize neden olmazlar. Suşların çoğu trypticase soy agar veya kanlı agarda 37°C'de 24 saat içinde belirgin koloni oluştururlar. Laktoz, glikoz, ksiloz ve maltoza oksidatif yoldan etkili olan bakteri, katalaz, lipaz, esteraz, musinaz ve hyaluronidaz gibi enzimlere sahiptir (3).

S. Maltophilia'nın İzolasyonu

S. maltophilia, sıklıkla erişkinlerin orofarinkslerinden ve balgamlarından izole edilebildiği gibi içinde yaşadığımız birçok ortamdan da izole edilebilir. Bu bakterinin neden olduğu klinik tablolar içerisinde en sık üriner sistem infeksiyonları ve yara infeksiyonları dikkat çekmektedir. Yapılan benzer çalışmada özellikle menenjitli hastaların serebrospinal sıvılarından, bacak ülserleri ve yanak mukozası lezyonlarından da izole edilmiştir. (3,4).

S. maltophilia'nın kistik fibrozisli hastalardan da sıklıkla izole edilebildiği bilinmektedir (5). Aynı şekilde, immün yetmezlikli bir hastada gelişen üveit olgusunda funguslarla birlikte ko-infektan olarak izole edilmiştir (6). *S. maltophilia* bazı kaynaklarda fırsatçı psödomonaslar arasında ele alınıp incelenmekte ve esas olarak hastane ortamlarında infeksiyonlara yol açtıkları gerekçesi ile nozokomiyal bir patojen olarak kabul edilmektedir (7). *S. maltophilia*, periton dializi almakta olan hastalarda meydana gelen peritonitlerde de etken olarak izole edilebilmektedir (8). Sadece insanlarda değil hayvanlarda da hayatı tehdit eden infeksiyonlar oluşturmaktadır. Örnek olarak, dövüş sonrası aldığı yaralarla septisemiye giren ve ölen bir timsahın böbrek, akciğer ve karaciğer kültürlerinde *S. maltophilia* ürediği belirtilmektedir (9). *S. maltophilia* suşlarının neden olduğu nozokomiyal infeksiyonlardan bakteriyemilerde mortalite oranı % 26,7 olarak verilmekte olup, bu oran diğer fırsatçı mikroorganizmalara bağlı olarak gelişen bakteriyemilerde gözlenen mortalite oranlarına yakındır (10). Nozokomiyal infeksiyonlarda *S. maltophilia* suşlarının etkinliğinin araştırıldığı diğer bir çalışma da, Marmara depremi sonrası İstanbul'da yapılmış ve % 4,2 oranında izole edilmiştir (11).

Son zamanlarda *S. maltophilia* suşlarının endokardit etkeni olarak da izole edildiği gözlenmektedir. Bu konuda yapılan iki ayrı çalışmada, kalp kapağı replasmanı yapılan hastalarda gelişen endokardit nedeniyle yapılan kan kültürlerinde her iki hastada da *S. maltophilia* ürediği

ve hastaların tikarsilin-klavulanat - trimetoprim-sulfametoksazol kombinasyonu ile başarıyla tedavi edildikleri bildirilmiştir (12, 13).

Nonfermentatif gram negatif basillerin çeşitli klinik örneklerden izolasyon oranlarının araştırıldığı bir çalışmada 625 klinik örnek incelenmiş ve bu örneklerin kültürleri sonucunda 133 nonfermentatif Gram negatif basil izole edilmiştir. Bunların arasında % 3.75 oranında *S. maltophilia* saptanmış ve suşların büyük oranda antibiyotiklere direnç gösterdiği bildirilmiştir (14). *S. maltophilia* suşları üzerinde yapılan bir çalışmanın sonuçlarına göre bu etkenle gelişen infeksiyonların bölgesel farklılıklar göstermeden en sık akciğer infeksiyonları olarak ortaya çıktığı, antibiyotiklere direnç açısından ise bölgesel farklılıkların gözlemlendiği bildirilmektedir (15).

S. Maltophilia Suşlarında Direnç

S. maltophilia'nın yakın dönemlere kadar psödomonaslar içerisinde yer alması nedeniyle bu bakteri ile yapılan çalışmalar da psödomonaslar içerisinde verilmekteydi. *Pseudomonas* türlerinin antibiyotiklere in vitro duyarlılıklarının araştırıldığı bir çalışmada (16), imipenem, amikasin, seftazidim, siprofloksasin ve piperasiline karşı agar dilüsyon yöntemi kullanılarak duyarlılık testi yapılmış ve bu antibiyotiklere karşı sırasıyla % 82, % 77, % 72, % 65 ve % 47 oranında duyarlılıklar saptanmıştır. Yine ülkemizde yapılan bir diğer çalışmada (17), disk difüzyon yöntemi kullanılarak psödomonas suşlarına karşı etkili antibiyotikler araştırılmış, bu amaçla beta laktam, aminoglikozid, trimetoprim-sulfametoksazol ve kinolon grubu antibiyotikler değerlendirmeye alınmıştır. Çalışma sonucunda bu grup bakterilere in vitro en etkin antibiyotikler olarak imipenem ve siprofloksasinin saptandığı açıklanmıştır. Araştırmacılar, bu araştırma sonuçlarına dayanarak, psödomonas infeksiyonundan şüphe edildiği durumlarda ampirik olarak antibiyoterapiye başlanması gereken durumlarda seçilmesi gereken ilaçların imipenem ve siprofloksasin olduğunu, üçüncü jenerasyon sefalosporinlerin ve penisilinlerin in vitro duyarlılık testleri yapılmadan kesinlikle uygulanmaması gerektiğini vurgulamışlardır.

Bir başka çalışmada, özellikle travma sonrası hastanede izlenmiş olup, uzun süre yatmakta olan ve ventilatöre bağlı hastalarda geç ortaya çıkan pnömönilerde *S. maltophilia*'nın da etken olabileceğinin düşünülmesi ve ampirik antibiyoterapiye başlanmaya karar verildiğinde seçilecek ilacın *S. maltophilia*'ya karşı da etkili olmasına dikkat edilmesi gerektiği vurgulanmıştır (18).

S. maltophilia'ya karşı en etkin ilaç olarak birçok çalışmada trimetoprim-sulfametoksazol bildirilmekle birlikte, son zamanlarda bu ilaca direncin konu

edildiği çalışmalara da rastlanmaktadır. Bu konuda yapılan araştırmaların birinde 69 hasta değerlendirilmiş ve en sık rastlanan infeksiyon odağının bir önceki çalışmada olduğu gibi solunum sistemi olduğu belirtilmiştir. Diğer sık rastlanan infeksiyonlar; yumuşak doku infeksiyonları ve bakteriyemilerdir. Çalışmada ayrıca bu hastaların % 99'unun daha önce antibiyotik tedavisi almış hastalar olduğu, % 86'sında ise altta yatan bir başka ciddi patolojinin bulunduğu belirtilmiştir. Araştırmacılar, trimetoprim-sulfametoksazole dirençli bu suşların kloramfenikole % 49, sefotetana % 55, tikarsilin-klavulanata ise % 45 oranında duyarlılık gösterdiklerini bildirmişlerdir (19). *S. maltophilia* suşlarının antibiyotiklere karşı gösterdikleri duyarlılığın sıcaklık ile de ilişkili olduğu iddia edilmiştir. Bu yönde yapılan bir çalışmada trimetoprim-sulfametoksazol, pefloksasin ve ofloksasinin *S. maltophilia* suşlarına karşı en fazla 37°C'de etkili oldukları bildirilmiştir (20). Benzer nitelikteki bir çalışma da, özellikle kistik fibrozisli hastalarda tobramisin ile yapılmış ve antibiyotığın 37°C de daha etkili olduğu saptanmıştır (21).

S. maltophilia suşlarının etken olduğu infeksiyonlarda, ampirik tedaviye başlamak gerektiğinde etkene karşı en etkin antibiyotik olarak trimetoprim-sulfametoksazol'un kullanılması gerektiği bildirilmektedir. Gram negatif bakterilere karşı geniş spektrumlu bir antibiyotik olan imipenemin kullanıma girmesinden sonra *S. maltophilia* septisemilerinde artış gözlenmesi ise ilginç bir noktadır (22).

S. Maltophilia Suşlarının Etken Olduğu İnfeksiyonlarda Tedavi

Gerçekten de *S. maltophilia* infeksiyonlarında ciddi direnç sorunları yaşanmaktadır ve bu nedenle tedavileri zordur. İlaçlara karşı direnç gelişimi bakterilerin; ilacı etkisiz hale getiren enzim sentez etmesi, ilacın etkili olamayacağı yalancı hedefler sentez etmesi ya da ilaca karşı geçirgenliklerini değiştirmeleri yoluyla meydana gelmektedir (23).

Direnç konusunda genetik değişikliklere bağlı olarak gelişen direncin daha önemli olduğu bilinmektedir. Yanlış ilaç seçimi ya da doğru seçilen antibiyotığın eksik dozda verilmesi, hücre duvarını yitiren bakterinin hücre duvarı sentezi üzerine etkili olan antibiyotiklerden etkilenmemesi, bakterilerin çoğalma dönemi dışında olması genetik olmayan dirençte etkili olan faktörler arasında sayılabilir(24).

Direnç gelişme mekanizması ne olursa olsun antibiyotiklere dirençli bakteri suşlarının dağılımı ülkeler arasında, hatta aynı ülkedeki çeşitli yerleşim bölgeleri arasında farklılık gösterebilmektedir. Antibiyotik kullanımının bilinçsiz yapıldığı ülkelerde antibiyotik direncinin daha çabuk geliştiği ve daha

yüksek oranda gözleendiği bilinmektedir (2). Direnç gelişimi açısından diğer önemli bir husus da bakterinin çok sayıda antibiyotiğe karşı direnç geliştirmesidir ki, çoğul direnç gelişimine neden olan bu bakteriler arasında başta *S.maltophilia* olmak üzere *Pseudomonas* türleri yer almaktadır(25).

İnfeksiyon hastalıklarının tedavisinde ilke olarak kültür - antibiyogram sonucuna uygun tedavi protokolleri uygulamak gerekli ise de, tetkikin yapılamadığı durumlarda ya da bazen sonuç beklenmeden ampirik tedaviye başlanabilmektedir. Böyle bir durumda iyi ilaç seçimi yapılabilmesi için, olası patojen ajanların duyarlı ve dirençli oldukları antibiyotiklerin iyi tanınması olmaları gerekir. *Pseudomonadaceae* ailesi üyesi patojen bakteriler, antibiyotiklere kolay direnç geliştirebilen mikroorganizmalar arasında önemli yer tutarlar ve bu ajanların yol açtığı enfeksiyonların ampirik tedavisinde ilaç seçiminin zor olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, *S. maltophilia*'nın da yer aldığı bu ailedeki bakterilerin durumlarının izlenmesi, direnç gelişimi ve değişiminin saptanması, ampirik tedaviye başlanması gereken durumlarda yol gösterici olacaktır. *S. maltophilia*'nın neden olduğu enfeksiyonların genellikle hastane kaynaklı olduğu, hastane dışında nadiren enfeksiyon etkeni olarak saptandığı bilinmektedir. Nitekim bu konudaki bir çalışmada, enfeksiyon etkeni olarak izole edilen *S. maltophilia* suşlarının büyük çoğunluğunun (%97) hastane kaynaklı olduğu bildirilmektedir. Bu hastaların çoğunda vücut direncini düşüren bir kolaylaştırıcı faktör saptanmaktadır. Ayrıca imipenem gibi geniş spektrumlu antibiyotiklerin rastgele kullanımının da *S. maltophilia* enfeksiyonu açısından bir risk faktörü olduğu bildirilmektedir (22, 26). *S. maltophilia* enfeksiyonlarının seyrinde bakteriyemi geliştiği durumlarda mortalite oranı % 50'nin üzerine çıkmaktadır (27).

S. maltophilia suşları hastanede yatmakta olan bir hastadan izole edildiğinde hastanın çevresi ile temasının olabildiğince önlenmesi gerekir. Bu uygulama, enfeksiyonun hastane içinde yayılımını önlemek açısından da yararlı olacaktır. Böyle bir durumda, ilgili hastanın bakımında kullanılan her türlü tıbbi alet ve gereçlerin başka hastalarda kullanılmamasına, mutlaka kullanılmak zorunda ise dezenfeksiyonu takiben kullanılmasına özen gösterilmelidir. Buna rağmen bir çalışmada bakterinin infekte dezenfektanlar aracılığıyla hastanede yatan 63 ayrı hastada kolonize olduğu bildirilmiş, kolonizasyon saptanan bu 63 hastadan 7 tanesinin erişkin yaş grubunda olduğu ve üriner sistem enfeksiyonu tanısı aldıkları belirtilmiştir (4). Bu çalışma, *S. maltophilia* enfeksiyonlarının önlenmesinde tek başına dezenfektanların bile yetersiz kalabileceğini göstermektedir.

Bu konuda yapılan başka bir ilginç araştırmada (28), hastanede birbirine komşu odalarda yatan iki immunsupresyonlu hastanın aynı zaman aralığı içinde ve aynı tanılar (yumuşak doku enfeksiyonu) ile eksitus olmaları verilebilir. Bu çalışmada araştırmacılar, enfeksiyon kaynağı olabilecek tüm bölgelerden (hastanenin su deposu dahil) örnek toplamışlar ancak, sadece bu iki hastanın odalarında bulunan musluklardan *S. maltophilia*'yı izole edebilmişlerdir. Ülkemizde yapılan bazı çalışmalarda da, *S. maltophilia* izolasyonlarına ait olgu bildirimlerine rastlanmaktadır. Bu araştırmalarda birinde değişik hastaların idrar, kan ve kateter örneklerinden etkenin izole edildiği bildirilmektedir (3).

Bakterilerin antibiyotiklere gösterdikleri direnç oranının coğrafi bölgelere göre değişebilmesi, aynı coğrafi bölgede bile kendi içinde farklı boyutlar kazanabilmesi, bakteri-ilaç etkileşimlerinin belirli aralıklarla değerlendirilmesi gerekliliğini bir kez daha ortaya koymaktadır. Bu nedenle her bölgede belirli aralıklarla en azından nozokomiyal öneme sahip bakterilerin antibiyotiklere direnç durumlarının ortaya konulması gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında, özellikle *S. maltophilia* gibi nozokomiyal enfeksiyonlarında sıklıkla karşımıza çıkan ve antibiyotiklere yüksek oranda çoğul direnç gösteren bakteriler için bu konu daha fazla önem kazanmaktadır. Bu çalışmalarla ortaya konacak direnç paterni, ampirik antibiyotik kullanılmasında doğru seçimler yapılmasına da yardımcı olacaktır.

Sonuç olarak, nozokomiyal üriner sistem enfeksiyonları, kulak -burun - boğaz enfeksiyonları ve bakteriyemilerde sorumlu etkenin *S. maltophilia* da olabileceği hatırlanmalı ve antibiyotik tedavisine başlarken bu durum göz önünde bulundurulmalıdır.

The Clinical Importance of *Stenotrophomonas Maltophilia* Strains

Abstract:

Stenotrophomonas maltophilia is mainly a nosocomial pathogen, but usually it is isolated from the oropharynx and sputum samples of the adults and also from environmental surfaces. The most usual diseases caused by *S. maltophilia* are urinary tract and wound infections. *S. maltophilia* is important in nosocomial infections and it is taken into consideration at opportunistic *Pseudomonadaceae* according to some investigations. It has also high resistance rates to antimicrobials and because of this before therapy; antibiotic susceptibility test must be done.

Before treatment one must remember that *S. maltophilia* can be a reason of urinary tract, ear - nose - throat infections and bacteremia in nosocomial cases.

Key words: *Stenotrophomonas maltophilia*, nosocomial infection, antibiotic therapy

Kaynaklar

1. Dündar İH. Tıbbi Mikrobiyoloji ve İmmunoloji, 5. Baskı, Barış Kitabevi, İstanbul, 1999.
2. Felek S, Kılıç S, Akbulut A, Yücel A, Orak S. Çeşitli klinik örneklerden izole edilen *Pseudomonas*'ların değişik antibiyotiklere duyarlılığı, İnfeksiyon Derg 6: 211-213, 1992.
3. Bayraktar B, Kaygusuz A, Öngen B, Barlas N, Erturan Z, Gürler N, Töreci K. *Xanthomonas maltophilia* izolasyonları, Türk Mikrobiyol Cem Derg 24: 154-157, 1994.
4. Kurtoğlu MG. 1997-1998 yıllarında hastanemizde gözlenen nozokomiyal infeksiyonlarda etken mikroorganizmalar ve antimikrobiyal ajanlara duyarlılıkları, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Doktora Tezi, Van, 2000.
5. Goss CH, Otto K, Aitken ML, Rubenfeld GD. Detecting *Stenotrophomonas maltophilia* does not reduce survival of patients with cystic fibrosis, Am J Respir Crit Care Med 166: 356-361, 2002.
6. Cho BJ, Lee GJ, Ha SY, Seo YH, Tchah H. Co-infection of the human cornea with *Stenotrophomonas maltophilia* and *Aspergillus fumigatus*, Cornea 21: 628-631, 2002.
7. Küçükler MA, Tümbay E, Anđ Ö, Erturan Z. Tıbbi Mikrobiyoloji, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2002.
8. Cheng VC, Lo WK, Woo PC, Chan SB, Cheng SW, Ho M, Yuen KY. Polymicrobial outbreak of intermittent peritoneal dialysis peritonitis during external wall renovation at a dialysis center, Perit Dial Int 21: 296-301, 2001.
9. Harris NB, Rogers DG. Septicemia associated with *Stenotrophomonas maltophilia* in a West African dwarf crocodile (*Osteolaemus tetraspis* subsp. *tetraspis*), J Vet Diagn Invest 13: 255-258, 2001.
10. Senol E, DesJardin J, Stark PC, Barefoot L, Snyderman DR. Attributable mortality of *Stenotrophomonas maltophilia* bacteremia, Clin Infect Dis 34: 1653-1656, 2002.
11. Oncul O, Keskin O, Acar HV, Kucukardali Y, Evrenkaya R, Atasoyu EM, Top C, Nalbant S, Ozkan S, Emekdas G, Cavuslu S, Us MH, Pahsa A, Gokben M: Hospital-acquired infections following the 1999 Marmara earthquake, J Hosp Infect 51: 47-51, 2002.
12. Aydın K, Koksall I, Kaygusuz S, Kaklıkkaya I, Caylan R, Ozdemir R. Endocarditis caused by *Stenotrophomonas maltophilia*, Scan J Infect Dis 32: 427-430, 2000.
13. Mehta NJ, Khan IA, Mehta RN, Gulati A: *Stenotrophomonas maltophilia* endocarditis of prosthetic aortic valve. report of a case and review of literature, Heart Lung 29: 351-355, 2000.
14. Vijaya D, Kamala, Bavani S, Veena M. Prevalance of nonfermenters in clinical specimens, Indian J Med Sci 54: 87-91, 2000.
15. Gales AC, Jones RN, Forward KR, Linares J, Sader HS, Verhoef J. Emerging importance of multidrug-resistant *Acinetobacter* species and *Stenotrophomonas maltophilia* as pathogens in seriously ill patients. Geographic patterns, epidemiological features, and trends in the SENTRY Antimicrobial Surveillance Program (1997-1999), Clin Infect Dis., 15, 32 Suppl 2: 104-113, 2001.
16. Tuncer G, Arman D, Sözen TH. *Pseudomonas* suşlarının bazı antibiyotiklere in vitro duyarlılıkları, Mikrobiyol Bült 30: 353-357, 1996.
17. Çolak D, Ergin Ç, Ögünç D, Öngüt G, Demirgiller D, Mutlu G. Klinik örneklerden izole edilen *Pseudomonas* türlerine karşı çeşitli antibiyotiklerin in vitro etkinliği, Türk Mikrobiyol Cem Derg 26: 48-51, 1996.
18. Hanes SD, Demirkan K, Tolley E, Boucher BA, Croce MA, Wood GC, Fabian TC. Risk factors for late-onset nosocomial pneumonia caused by *Stenotrophomonas maltophilia* in critically ill trauma patients, Clin Infect Dis 35: 228-235, 2002.
19. Tsiodras S, Pittet D, Carmeli Y, Eliopoulos G, Boucher H, Harbarth S. Clinical implications of *Stenotrophomonas maltophilia* resistant to trimethoprim-sulfamethoxazole: A study of 69 patients at 2 university hospitals, Scand J Infect Dis., 32: 651-656, 2000.
20. Hejnar P, Kolar M, Hajek V, Koukalova D, Hamal P. Occurrence of variants with temperature dependent susceptibility (TDS) to antibiotics among *Stenotrophomonas maltophilia* clinical strains, Folia Microbiol. 46: 151-155, 2001.
21. Mooney L, Kerr KG, Denton M. Survival of *Stenotrophomonas maltophilia* following exposure to concentrations of tobramycin used in aerosolized therapy for cystic fibrosis patients, Int J Antimicrob Agents 17: 63-66, 2001.
22. Krcmery V Jr, Sykora P, Trupl J, Kunova A, Sabo A, Jurga L, Novotny J, Mateicka F, Babela R, Pichnova E, Gould IM. Antibiotic use and development of resistance in blood culture isolates: 8 years of experience from a cancer referral center, J Chemother 13: 133-142, 2001.
23. Dagata EM. Antimicrobial resistant, gram positive bacteria among patients undergoing chronic hemodialysis, Clin Infect Dis 15(35): 1212-1218, 2002.
24. Eltahawy AT, Khalaf RM: Antibiotic resistance among Gram-negative non-fermentative bacteria at a teaching hospital in Saudi Arabia, J Chemother 13: 260-264, 2001.
25. Ewig S, Soler N, Gonzalez J, Celis R, El-Ebiary M, Torres A. Evaluation of antibiobial treatment in mechanically ventilated patients with severe chronic obstructive pulmonary disease exacerbations, Crit Care Med 28: 692-697, 2000.
26. Elting LS, Khardori N, Bodey GP, Fainstein V. Nosocomial infection caused by *Xanthomonas maltophilia*: a case control study of predisposing factors, Infect Control Hosp Epidemiol 11: 134-138, 1990.
27. Bergogne-Berezin E, Decr D, Joly-Guillou ML: Opportunistic nosocomial multiply resistant bacterial

- infections—their treatment and prevention, J Antimicrob Chemother. 32 Suppl A: 39-47, 1993.
28. Sakhnini E, Weissmann A, Oren I. Fulminant *Stenotrophomonas maltophilia* soft tissue infection in immunocompromised patients. an outbreak transmitted via tap water, Am J Med Sci 323: 269-272, 2002.